

Working Paper Energie und Ressourcen

Die Datenlandschaft der deutschen Energiewirtschaft

Stephan Seim; Paul Verwiebe; Katharina Blech; Christoph Gerwin; Joachim Müller-Kirchenbauer

Fachgebiet Energie- und Ressourcenmanagement, Technische Universität Berlin (Stand: 28.11.2019)

<p>Key-Words:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Energiesystemanalyse – Modellierung – Datenplattform – Inputdaten – Energieträger – Open Data – Datenlücken – Zeitliche Auflösung – Räumliche Auflösung 	<p>Abstract: In dieser Untersuchung wird eine systematische Übersicht von Informationen über die deutsche Energiewirtschaft und deren Verfügbarkeit vorgelegt, um den Datenzugang zu erleichtern, Datenlücken zu identifizieren und die Diskussion um die Notwendigkeit hochqualitativer Daten in der Energiesystemanalyse weiter voranzubringen. Im Besonderen werden für die Energieträger Strom, Gas und Wärme 22 relevante Datenplattformen und 279 Datenquellen identifiziert und bezüglich ihrer Eigenschaften beschrieben. Auf Basis bestehender Datenlücken sowie einer durchgeführten Expertenbefragung können Aussagen über besondere Datenbedarfe innerhalb der Energiesystemanalyse abgeleitet werden. Die Untersuchung schließt mit einer Diskussion um Nutzungshindernisse und formuliert Handlungsempfehlungen in Richtung politischer Entscheidungsträger.</p>
--	---

Inhalt

1	Einleitung.....	2
2	Struktur der Datenlandschaft.....	3
2.1	Rechtslage	3
2.2	Informationsströme und Sphären	4
3	Beschreibung des Vorgehens	7
3.1	Analyse bestehender Datenplattformen.....	7
3.2	Erstellung des Klassifizierungsschemas und Datenerhebung	7
3.3	Erstellung und Durchführung einer Online-Umfrage	8
4	Ergebnisse.....	8
4.1	Datenplattformen der deutschen Energiewirtschaft	8
4.2	Datenquellen der deutschen Energiewirtschaft	10
4.3	Ergebnisse der Online-Umfrage	15
5	Diskussion.....	17
6	Danksagung	18

7	Literaturverzeichnis.....	19
8	Abkürzungsverzeichnis	29
A. Anhang:	Gesetzliche Veröffentlichungspflichten	30
B. Anhang:	Datenplattformen der deutschen Energiewirtschaft	32
C. Anhang:	Struktur des Klassifizierungsschemas.....	35
D. Anhang:	Ausgewählte Detailergebnisse der Online-Umfrage	36

1 Einleitung

Die Energiesystemmodellierung als eines der zentralen Werkzeuge der Infrastrukturplanung unterliegt hohen Qualitätsansprüchen, deren Erfüllung nicht zuletzt durch die Qualität und Verfügbarkeit entsprechender Datengrundlagen bestimmt wird. Die Sammlung und Aufbereitung solcher Daten bindet einen großen Teil wissenschaftlicher Ressourcen, da erforderliche Informationen mitunter nicht öffentlich zugänglich sind, auf viele Dateneigentümer verteilt, schlecht aufbereitet oder fehlerhaft vorliegen [1]. Eine gepflegte Datenbank mit aktuellen Informationen über das Energiesystem beruht auf jahrelanger Vorarbeit und stellt für Forschungsinstitute und Beratungsunternehmen einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil dar. Dieser Sachverhalt steht der universellen Verbreitung von Energiedaten entgegen und führt dazu, dass sich Daten und Modelle für bestimmte Fragestellungen bei etablierten Instituten konzentrieren, die für zentrale Systemanalysen regelmäßig interne Daten hinzuziehen. Dazu gehören die Begleitgutachten im Netzentwicklungsplan Strom und Gas, die Durchführung des Effizienzvergleichs und die Einzelberichte der Anwendungsbilanzen. Während diese Entwicklung besonders vor dem Hintergrund des Datenschutzes nachvollziehbar ist, gibt es einige gewichtige Gründe, die für offenere Strukturen sprechen [2], [3], [4], [5]:

- Eine verbesserte Forschungsqualität durch Transparenz und Überprüfbarkeit der Ergebnisse
- Eine höhere gesellschaftliche Effizienz durch Zusammenarbeit, Aufgabenteilung und dem Vermeiden von redundanter Arbeit
- Eine gesellschaftliche Vertrauensbildung in eine transparente Energiesystemforschung, aus der gesellschaftlich weitreichende Entscheidungen erwachsen, die potenziell „Gewinner“ und „Verlierer“ hervorbringen

Im Zuge dessen gewinnt die Debatte um Open Data und Open Source in der Energiesystemforschung, also die Veröffentlichung von Energiesystemmodellen und der zugehörigen Daten und Codes, an Bedeutung [3], [4]. So haben sich Hirth et al. (2018) im Rahmen des BMWi-geförderten Projekts „Open Source Energiewende“ der detaillierten Untersuchung öffentlicher Daten und deren Verwendbarkeit für energiewirtschaftliche Analysen gewidmet und die zentrale Rolle der Verfügbarkeit hochwertiger Daten in der Energiesystemmodellierung herausgestellt [6].

Aufgrund der Relevanz der Inputdaten in der Energiesystemmodellierung und der damit verbundenen energiepolitischen Entscheidungsfindung setzt sich die nachfolgende Untersuchung zum Ziel, eine systematische Übersicht der vorhandenen Informationen über die deutsche Energiewirtschaft und deren Verfügbarkeit zu erstellen, um damit den Datenzugang zu erleichtern, Datenlücken zu identifizieren und die Diskussion um die Notwendigkeit hochqualitativer Daten in der Energiesystemanalyse weiter voranzubringen. Insbesondere sollen die folgenden Forschungsfragen beantwortet werden:

1. Über welche Akteure und Elemente der Energiewirtschaft gibt es welche Informationen?
 - Wo sind diese Informationen zu finden?
 - Wie liegen die Daten tatsächlich vor, was sind ihre Eigenschaften und Attribute?
 - Welche Datenlücken gibt es?
2. Welchen Datenbedarf gibt es seitens der Community?
3. Was steht der Nutzung der Informationen im Wege?

Der Artikel ist wie folgt aufgebaut: Nach der Einleitung werden grundlegende Strukturen der Datenlandschaft mit Blick auf die Rechtslage (Kapitel 2.1) und bestehende Informationsströme (Kapitel 2.2) der deutschen Energiewirtschaft vorgestellt. Im Anschluss daran wird in Kapitel 3 das Vorgehen der Recherche der Datenplattformen, der Entwicklung eines Klassifizierungsschemas und der Datenerhebung sowie der Erstellung und Durchführung einer Online-Umfrage vorgestellt. Anschließend werden die Ergebnisse der Recherchen der Datenplattformen (Kapitel 4.1) und der klassifizierten Datenquellen (Kapitel 4.2) sowie der Online-Umfrage (Kapitel 4.3) vorgestellt und den Forschungsfragen zugeordnet. Der Artikel schließt mit einer Diskussion der Ergebnisse in Kapitel 5 sowie der Danksagung in Kapitel 6. Ergänzende Informationen werden im Artikel referenziert und sind im Anhang zu finden.

2 Struktur der Datenlandschaft

Im folgenden Kapitel wird die Struktur der Datenlandschaft der deutschen Energiewirtschaft vorgestellt, die hinsichtlich Veröffentlichungspflichten (VÖP), energiestatistischen Erhebungen und Datenschutzerfordernissen maßgeblich durch die aktuelle Rechtslage (Kapitel 2.1) beeinflusst wird. Auf Basis der bestehenden Rechtslage haben sich in Deutschland zwei zentrale Informationsströme herausgebildet, die in Kapitel 2.2 vorgestellt werden.

2.1 Rechtslage

2.1.1 Veröffentlichungspflichten

Die deutsche Datenlandschaft ist stark durch die deutsche als auch die europäische Rechtslage geprägt.

Tabelle 1: Anzahl gesetzlicher Veröffentlichungspflichten zugeordnet zu betreffenden Energieträgern und Wertschöpfungsstufen, basierend auf A. Anhang: Gesetzliche Veröffentlichungspflichten (S. 30)

Energie-träger	Betroffene Wertschöpfungsstufe	Anzahl Gesetze und Verordnungen
Strom	Erzeugung	8
	Netze	15
	Speicher	2
	Verbrauch	6
	Handel	4
Gas	Erzeugung	5
	Netze	8
	Speicher	3
	Verbrauch	6
	Handel	
Wärme	Erzeugung	2
	Netze	1
	Speicher	-
	Verbrauch	1
	Handel	-

Den zentralen Ausgangspunkt stellen auf nationaler Ebene das *Energiekonzept der Bundesregierung* [7] und auf europäischer Ebene der *EU-Klima- und Energierahmen 2030* [8] dar. Die *Gesetzeskarte für das Energieversorgungssystem* [9] des BMWi bildet die zentralen, aktuell rechtskräftigen Gesetze und Verordnungen ab. Die Gesetze und Verordnungen sowie die darin festgelegten VÖP sind nach Energieträger und Wertschöpfungsstufe zu unterscheiden.

Tabelle 1 zeigt, dass besonders viele VÖP für den Energieträger Strom vorliegen, gefolgt von Gas. Der Wärmesektor unterliegt nur wenigen VÖP und ist teilweise nur indirekt betroffen, bspw. auf Erzeugungsebene aufgrund von VÖP zu KWK-Anlagen.¹

¹ Die Ausführliche Variante dieser Tabelle kann der Übersicht im A. Anhang: (S. 30) entnommen werden.

Für die Energieträger Strom und Gas ist besonders die Wertschöpfungsstufe Netze von VÖP betroffen. Ausschlaggebend dafür ist, dass bei den Netzen naturgemäß viele Informationen in hoher Qualität zusammenlaufen, die überdies für die Gewährleistung eines stabilen Netzbetriebs benötigt werden. Weiterhin will der Gesetzgeber, aufgrund der Eigenschaft von Netzen als natürliche Monopole, eine hohe Transparenz schaffen und das Informationsinteresse der Öffentlichkeit und der Marktbeteiligten befriedigen. So ist beispielsweise für den Energieträger Strom die Stromnetzzugangsverordnung (StromNZV) eine einschlägige Verordnung, welche unter anderem festlegt, dass die Jahreshöchstlast und der Lastverlauf als viertelstündige Leistungsmessung und die Netzverluste von Netzbetreibern zu veröffentlichen sind (§ 17 StromNZV). Für den Energieträger Gas sind diese VÖP analog dazu durch die GasNZV geregelt (§ 40 GasNZV). Neben der Wertschöpfungsstufe Netze liegen außerdem für die Erzeugung und den Verbrauch VÖP vor. Die Wertschöpfungsstufen Speicherung und Handel sind nur marginal von VÖP in der deutschen Gesetzgebung betroffen.

2.1.2 Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse

Dem Datenbedarf und dem öffentlichen Interesse nach Transparenz können datenschutzrechtliche Bedenken entgegenstehen, wenn einzelne Daten als Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse eingeordnet werden.² Nach § 30 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) und § 71 EnWG haben alle Beteiligten Anspruch darauf, entsprechende als geheim eingestufte Informationen vor der Veröffentlichung zu schützen. Laut Bundesverfassungsgericht werden Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sinngemäß wie folgt definiert:

Als Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse werden alle auf ein Unternehmen bezogene Sachverhalte verstanden, die nicht offenkundig, sondern nur einem begrenzten Personenkreis zugänglich sind und an deren Nichtverbreitung das Unternehmen ein berechtigtes Interesse hat. Betriebsgeheimnisse umfassen im Wesentlichen technisches Wissen im weitesten Sinne; Geschäftsgeheimnisse betreffen vornehmlich kaufmännisches Wissen. Zu derartigen Geheimnissen werden etwa Umsätze, Geschäftsbücher, Kundenlisten, Bezugsquellen, Konditionen, Marktstrategien, Patentanmeldungen und sonstige Entwicklungs- und Forschungsprojekte gezählt, durch welche die wirtschaftlichen Verhältnisse eines Betriebs maßgeblich bestimmt werden können. [10]

Das Alter der veröffentlichten Daten spielt dabei für die Eigenschaft der Geheimhaltungsbedürftigkeit der Informationen eine entscheidende Rolle: So gelten Informationen, die sich auf einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren in der Vergangenheit beziehen, „in Teilen der Rechtsprechung als in der Regel nicht mehr aktuell und geheimhaltungsbedürftig.“ [11] Ziel sollte es sein, sensible Informationen einerseits zu schützen und andererseits „entschärft“, d. h. in geeigneter Form anonymisiert und ggf. aggregiert, der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.

2.2 Informationsströme und Sphären

Nach dem Verständnis der Autoren lassen sich die wesentlichen Informationsströme in zwei Sphären aufteilen. Maßgeblich für die Informationsflüsse innerhalb dieser Sphären sind die geltenden gesetzlichen Vorschriften. Die Schnittfläche beider Sphären wurde für den Stromsektor bereits in [12] dargestellt.

Ein Informationsstrom innerhalb einer Sphäre wird von unterschiedlichen Systemakteuren verwendet, die dieselben Basisinformationen in unterschiedlicher Detailtiefe oder in unterschiedlichem Aggregationslevel bearbeiten und teilweise veröffentlichen. Aufgrund der identischen Informationsbasis innerhalb einer Sphäre weisen daraus abgeleitete und (separat) veröffentlichte Daten dieselben Eigenschaf-

² Auch personenbezogene Daten sind rechtlich geschützt und werden an dieser Stelle ausgeklammert.

ten, Datenlücken, -verallgemeinerungen und -fehler auf. Ein Beispiel hierfür bilden die Datenplattformen „Energy Charts“ [13] und „Agorameter“ [14]. Die dort bereitgestellten Daten beziehen sich im Wesentlichen auf dieselben Quellen, nämlich die Transparenzplattformen der ENTSO-E und der EEX sowie die EPEX Spotmarktpreise. Daraus folgt, dass es in den veröffentlichten Datenquellen einer Sphäre zu Redundanzen kommen kann.

Sphäre der Energiestatistiken

Die erste Sphäre stellt die energiestatistischen Betrachtungen innerhalb Deutschlands dar, die „als bedeutende statistische Informationsbasis für die Energiepolitik und [...] als Grundlage wichtiger weiterführender Berechnungen und Maßnahmen [...] zum Energiekonzept der Bundesregierung“ [15, S. 5] dienen. Die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V. übernimmt hierbei mit ihren Mitgliedern die Aufgabe, energiestatistische Daten, die an verschiedenen Stellen erhoben und veröffentlicht werden, zu strukturieren, zu vereinheitlichen und zu einem konsistenten Bild zusammenzufügen [15]. Als zentrale Veröffentlichungen werden innerhalb der Energiebilanzen fünf Schwerpunkte gesetzt, die in untenstehender Abbildung 1 aufgegriffen werden: Analysen zur Primärenergie, zum Energieflussschema Deutschlands, zur Stromerzeugung und dem Energiemix, zum Endenergieverbrauch sowie zum Energieverbrauch nach Anwendungszwecken. Die Datengrundlage stützt sich im Wesentlichen auf die amtliche Statistik des Statistischen Bundesamtes, dessen Erhebungen auf gesetzliche Grundlagen innerhalb des im Jahre 2017 novellierten Energiestatistikgesetzes (EnStatG) [16], [17] zurückgehen. Darüber hinaus werden Verbandsstatistiken, Schätzungen von Instituten und des Länderarbeitskreises Energiebilanzen (LAK) sowie Einzelbefragungen herangezogen. Die detaillierte Quellendokumentation des LAK findet sich unter [18]. Da der Energieverbrauch nach Anwendungszwecken statistisch nicht bzw. nur sehr eingeschränkt erfasst wird, werden hier aufwändige Schätzungen durch die unten abgebildeten Forschungsinstitute durchgeführt [19], [20], [21].

Abbildung 1: Schematische Abbildung der Informationsflüsse innerhalb der „Sphäre der Energiestatistiken“ hin zur Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen.

Regulierungssphäre

Als obere deutsche Bundesbehörde im Geschäftsbereich des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi) und Regulierungsbehörde kommt der Bundesnetzagentur (BNetzA) gemäß EnWG eine zentrale Rolle in der Datenlandschaft der deutschen Energiewirtschaft zu. Die wesentlichen Datenströme und Plattformen, die unter der Koordination der BNetzA stehen, sind die KWK-G- und EEG-Ausgleichsmechanismen sowie die Veröffentlichungspflichten gemäß EnWG, wie das Marktstammdatenregister (MaStR), der Monitoringbericht, der Effizienzvergleich der Netzbetreiber gemäß ARegV, der Netzentwicklungsplan (NEP) sowie die Strommarktdaten (SMARD). Die zugrundeliegenden Daten werden durch eine Vielzahl energiewirtschaftlicher Akteure verarbeitet und zur Verfügung gestellt. Bei der Menge und Relevanz der Datenströme kommt der BNetzA im Spannungsfeld zwischen dem Schutz sensibler Daten und der Notwendigkeit, möglichst viele Daten zu prüfen, zu anonymisieren und nutzbar zu machen, eine große Verantwortung zu. Die untenstehende Abbildung 2 illustriert die Informationsströme innerhalb der Regulierungssphäre, mit der BNetzA als zentralem Informationsknotenpunkt.

Abbildung 2: Schematische Abbildung der Informationsflüsse innerhalb der „Regulierungssphäre“ hin zur BNetzA in den Bereichen Elektrizität und Gas; * Bealeitgutachter des Effizienzvergleichs und der NEPs unterscheiden sich.

³ Im Falle des MaStR sind u. a. betroffen: Anlagenbetreiber, Betreiber geplanter Anlagen, Netzbetreiber†, Stromlieferanten, Stromdirektvermarkter, Großhändler†, Bilanzkreisverantwortlicher†, Messstellenbetreiber†, Gastransportkunden, der organisierte Marktplatz (darunter: Börse, OTC-Plattform, Buchungsplattform für Netz- oder Gas-Speicherkapazitäten) und ausgewählte Behörden.

⁴ Im Falle des Monitorings sind betroffen: Betreiber von Elektrizitätserzeugungsanlagen, Betreiber von Elektrizitätsspeichern, Netzbetreiber (ÜNB und FNB), Verteilernetzbetreiber†, Betreiber von Untertagegasspeicheranlagen, Lieferanten† und Gashändler, Messstellenbetreiber†.

3 Beschreibung des Vorgehens

Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, eine energieträger- und wertschöpfungsstufenübergreifende Übersicht der Datenlage der deutschen Energiewirtschaft zu erstellen. Die systematische Zusammenstellung soll den Nutzer*innen ermöglichen, nach entsprechenden Informationen zu filtern. Die Untersuchung liefert dabei einen Ansatz zur Systematisierung der Datenlandschaft und zeigt auf, wo Lücken im Datengerüst bestehen. Gestützt durch eine Umfrage wird die Bedeutung dieser Lücken diskutiert und damit eine Diskussion um deren Schließung, z. B. durch die Änderung der aktuellen Gesetzeslage, angestoßen. Energiewirtschaftlich relevante Daten im Sinne dieser Untersuchung sind dabei solche, die sich den betrachteten Energieträgern zuordnen lassen. Regionalstatistische oder soziodemografische Informationen werden nicht betrachtet, auch wenn diese für die Beantwortung vieler Planungsfragen zusätzlich mit eingehen.

Das Vorgehen gliedert sich in vier Schritte. Zunächst wurden bestehende Datenplattformen untersucht, die bereits eine große Anzahl an Datenquellen zusammentragen (Kapitel 3.1)). Anschließend wurde eine Systematik entwickelt, mit der die Datenquellen erfasst und kategorisiert werden können. Im nächsten Schritt wurden die Datenquellen recherchiert und dokumentiert (Kapitel 3.2). Parallel dazu wurde eine Umfrage durchgeführt (Kapitel 3.3), deren Ergebnisse sowohl in die Erstellung der Systematik als auch die Diskussion um die Datenlücken eingeflossen ist.

Begriffsbestimmungen

Als *Datenplattformen* wurden in der vorliegenden Untersuchung im Internet verfügbare Plattformen gefasst, die unterschiedliche, also über mehrere Wertschöpfungsstufen oder Energieträger reichende, Datenquellen bereitstellen. In Abgrenzung dazu weisen *Datenquellen* im Sinne der vorliegenden Untersuchung Informationen zu je einem Energieträger oder einer Wertschöpfungsstufe aus, sind also konkrete Fundstellen für Datensätze.

3.1 Analyse bestehender Datenplattformen

Die Recherche bestehender Datenplattformen wurde entlang der in Kapitel 2.1.1 zusammengetragenen Veröffentlichungspflichten sowie der in Kapitel 2.2 identifizierten Informationsströme durchgeführt. Ergänzend wurde auf bestehende Übersichten zurückgegriffen [22], [23]. Um eine Übersicht von Plattformen mit hoher Relevanz zu gewährleisten, wurden vorwiegend besonders umfassende Plattformen ausgewählt, welche Daten zu mehreren Energieträgern und/oder Wertschöpfungsstufen bereitstellen. Weiterhin wurden Plattformen mit Daten aufgenommen, die nur auf dieser Plattform zu finden sind und/oder den primären Veröffentlichungspunkt bestimmter Daten darstellen.

3.2 Erstellung des Klassifizierungsschemas und Datenerhebung

Für die Systematisierung des Untersuchungsgegenstandes wurde zunächst ein Schema erstellt, anhand dessen die Recherche und die Kategorisierung der Datensätze erfolgte. Das Schema umfasst für jeden Energieträger mehrere Ebenen, die sich anhand der Wertschöpfungsstufen Erzeugung, Netze, Speicher, Handel und Verbrauch aufspannen und anschließend vertieft werden. Die Darstellung der Schemata als Baumdiagramme sind im C. Anhang: S. 35 abgebildet. Die Vorstrukturierung gemäß der verschiedenen Ebenen erlaubt einen systematischen Recherchezugang entlang der Wertschöpfungskette sowie anhand gesetzlicher VÖP und beteiligter energiewirtschaftlicher Akteure. Dieses Vorgehen ermöglicht überdies die Bewertung der Datenverfügbarkeit je Energieträger und Wertschöpfungsstufe. Als Minimalanforderung an die Datenrecherche wurde dabei festgelegt, dass mindestens drei Datenquellen zu jedem endständigen Knotenpunkt der ersten Detailebene zu identifizieren sind. Neben den typischen Werkzeugen der Online-Recherche wurde auch die Korrespondenz des Strommarktvertellers [27] der Jahre 2017 und 2018 hinsichtlich ausgetauschter Datenquellen ausgewertet.

Für die Klassifizierung der Datenquellen und zur Beurteilung des Nutzens der Daten wurden die folgenden Kriterien als Metadaten jedes einzelnen Datensatzes erfasst:

- Datentyp (Kurzbeschreibung)
- Energieträger
- Wertschöpfungsstufe
- Datenbereitsteller
- der Zeitraum, für den die Daten vorliegen
- die räumliche Auflösung
- die zeitliche Auflösung
- die öffentliche Verfügbarkeit und Verwendbarkeit durch die Vergabe von Lizenzen
- Link zur Datenquelle

3.3 Erstellung und Durchführung einer Online-Umfrage

Um einen Überblick über die Relevanz und Verfügbarkeit von typischen energiewirtschaftlichen Datensätzen zu erhalten, wurde eine webbasierte Umfrage konzipiert. Diese wurde auf unterschiedlichen Kanälen wie z. B. dem Mailverteiler des Energie-Experten Netzwerks Strommarkttreffen und dem sozialen Netzwerk LinkedIn verbreitet.

Ziel der Umfrage sollte eine Einschätzung sein, welche Daten im Energiesektor besonders nachgefragt werden, jedoch nicht bzw. nur sehr eingeschränkt verfügbar sind oder eine unzureichende Datenqualität aufweisen. Der Fokus liegt auf den Endenergieträgern Strom, Wärme und Gas. Das offene Umfragedesign erhebt dabei keinen Anspruch auf Repräsentativität der gesamten Branche. Allerdings diente es dazu, zentrale Datensätze und Problemstellungen zu identifizieren. Der Aufbau der Umfrage wurde so gewählt, dass je Teilnehmer*in unterschiedliche Datensätze beschrieben werden können. Die einzelnen Fragen sind verkettet, um die Datensätze möglichst genau zu kategorisieren und aufeinander aufbauende Informationen abzufragen. Im Anschluss an die Kategorisierung werden ergänzende Informationen z. B. zur Datenverfügbarkeit und dem potenziellen Nutzen in Form von offenen Fragen eingeholt. Fragen wie auch Antwortmöglichkeiten sind im D. Anhang: S. 36 hinterlegt.

4 Ergebnisse

Das folgende Kapitel fasst die Ergebnisse der Untersuchung zusammen. Dabei liefert Kapitel 4.1 eine Übersicht über bestehende energiemarktspezifische Datenplattformen. In Kapitel 4.2 wird das Rechercheergebnis einzelner Datenquellen vorgestellt und ausgewertet. Dies soll Aufschluss darüber geben, über welche Akteure und Elemente der Energiewirtschaft es welche Informationen gibt und welche Datenlücken vorliegen (Forschungsfrage 1, siehe S. 3). In Kapitel 4.3 werden die Ergebnisse der webbasierten Umfrage vorgestellt, womit die Frage des Bedarfs an einzelnen Daten und dem damit verbundenen Nutzen beantwortet und Hindernisse der Datennutzung identifiziert werden sollen (Forschungsfragen 2 und 3).

4.1 Datenplattformen der deutschen Energiewirtschaft

Tabelle 2 weist 22 relevante Datenplattformen mit energiewirtschaftlichem Fokus aus, deren regionaler Schwerpunkt auf Deutschland liegt bzw. auf Deutschland eingegrenzt werden kann. Die Tabelle bildet ab, welchen Energieträgern und Wertschöpfungsstufen die Datenplattformen zugeordnet werden. Ergänzend findet sich eine Kurzbeschreibung sowie der jeweiligen Plattformbetreiber im Anhang unter B. Anhang: S. 32. Nicht berücksichtigt wurden branchenübergreifende Plattformen wie bspw. *GENESIS-Online*, betrieben durch das Statistische Bundesamt, wo neben Energiemarktdaten auch andere Daten der amtlichen Statistik bereitgestellt werden.

Tabelle 2: Datenplattformen der deutschen Energiewirtschaft (Details in B. Anhang: S. 32)

Datenplattform	Energieträger			Wertschöpfungsstufe				
	Strom	Gas	Wärme	Erzeugung	Netze	Speicher	Handel	Verbrauch
AG Energiebilanzen	■	■	■	■				■
Agora Energiewende	■	■	■	■	■	■	■	■
BDEW	■	■	■	■	■	■	■	■
CEDIGAZ		■		■	■	■	■	■
EEX Group DataSource & Transparency	■	■		■			■	
Effizienzvergleich	■	■			■			
Energiedaten des BMWi	■	■	■	■	■	■	■	■
EnergieMarktDaten	■	■			■		■	
Energy Charts	■			■			■	
ene't	■	■			■		■	
ENTSO-E Transparency Platform	■			■	■			■
ENTSO-G Transparency Platform		■			■		■	
EPEX SPOT	■			■			■	
Marktstammdatenregister	■	■		■	■	■		■
Monitoringbericht	■	■		■	■		■	■
NEP-Gas-Datenbank		■			■		■	
Netzentwicklungsplan.de	■			■	■			■
Netztransparenz	■			■	■		■	■
Open Power System Data	■			■				■
OpenEnergy Platform	■			■	■	■		■
Regelleistung.net	■			■	■		■	
SMARD Strommarktdaten	■			■			■	■
Thru.de	■	■	■	■				■
Summe	20	14	5	18	16	6	15	14

Tabelle 2 zeigt, dass besonders für den Energieträger Strom sowie in den Bereichen der Wertschöpfungsstufen Erzeugung, Handel, Verbrauch und Netze bereits viele Plattformen vorhanden sind. Der Bereich der Speicherung ist in dieser Hinsicht noch unterversorgt. Für den Energieträger Wärme gibt es relativ wenige Datenplattformen. Dies könnte z. B. darauf zurückzuführen sein, dass die VÖP im Strom nicht gleichermaßen für Wärmenetze gelten. Da vor allem in Wärmenetzen die betriebstechnischen Anforderungen durch Pufferwirkungen und Latenz verringert sind, ist die Relevanz von zeitlich und räumlich hoch aufgelösten Daten deutlich geringer als in Stromnetzen. Weiterhin spricht räumliche Begrenzung von Wärmenetzen dafür, dass die Menge zentral veröffentlichter Daten gering ist. Für den Energieträger Gas wurden die Plattformen *CEDIGAZ*, *ENTSO-G* und die Datenbank des NEP-Gas aufgenommen. Insgesamt gibt es nur wenige gasspezifische Plattformen im deutschsprachigen Raum. Daher wurden auch relevante internationale Plattformen aufgelistet. Weitere Plattformen mit ähnlichem Aufbau sind *MARCOGAZ* [28], *appygaz* [29] und *JodiData* [30].

Bei der Form der Datenbereitstellung weisen die Plattformen ein hohes Maß an Heterogenität auf. Während auf einigen Plattformen Daten automatisiert über eine Schnittstelle abgerufen werden können, stellen andere Plattformen Dateien in Formaten bereit, welche zunächst heruntergeladen und dann individuell ausgelesen werden müssen. Eine Plattform, welche eine ähnliche Grundidee zu der vorliegenden Untersuchung aufweist, ist die *Open Energy Modelling Initiative (openmod)*, die auf ihrer Webseite eine Reihe von Verweisen auf öffentliche Datensätze auflistet [31]. Dabei liegt der Fokus allerdings auf dem Stromsektor und insbesondere den Stromnetzen. Eine weitere Plattform mit ähnlicher Grundidee ist *open-power-system-data.org*, die einige Daten über das deutsche und europäische

Stromsystem bereitstellt und auf die entsprechenden Datenquellen verweist [23]. Die vorliegende Untersuchung strebt im Vergleich dazu allerdings eine weitreichendere energieträger- und wertschöpfungsstufenübergreifende Betrachtung der deutschen Datenlandschaft an, die öffentliche und nicht-öffentliche Daten einschließt und eine entsprechende Systematik dazu liefert.

4.2 Datenquellen der deutschen Energiewirtschaft

Im folgenden Abschnitt wird eine Übersicht über die Datenquellen und Struktur der Datenlandschaft der deutschen Energiewirtschaft gegeben. Insgesamt konnten bis jetzt 279 Eintragungen vorgenommen werden, wobei für den Fall, dass eine Quelle Informationen über mehrere Energieträger enthält, jeweils separate Eintragungen erzeugt wurden. Tabelle 3 deutet den Aufbau der Zieldaten an, wobei die [vollständige Tabelle](#) unter [32] abrufbar ist.

Tabelle 3: Auszug der tabellarischen Übersicht der Datenquellen der deutschen Energiewirtschaft (Abkürzungen: S – Strom, G – Erdgas, W – Wärme, E – Erzeugung, N – Netze, H – Handel, V – Verbrauch)

Datentyp	Energieträger	Wertschöpfungsstufe	Detaillierung	Datenbereitsteller	Verfügbarer Zeitraum	Räumliche Auflösung	Zeitliche Auflösung	öffentlich einsehbar	Verwendbarkeit	Link
Gebäudebestand	W	V	Raumwärme	Institut Wohnen und Umwelt	2010	Bundesebene	Nur aktuelle Werte	Ja	Auf Anfrage	[33]
Karte der Gasnetzbetreiber	G	N	Fernleitungsnetze; Verteilnetze	BDEW	2019	Regionalebene	Nur aktuelle Werte	Ja, kostenpflichtig	Auf Anfrage	[34]
Energiestatistiken	S	E H V	EE; konventionelle Energien; Div. Handelsprodukte	BNetzA	2015 - heute	Deutschland	Viertelstündlich	Ja	öffentlich, CC BY 4.0	[35]

Im weiteren Verlauf wird die Zusammenstellung aufgenommener Datenquellen nach unterschiedlichen Kriterien analysiert. Abbildung 3 illustriert, wie sich die Datenquellen auf die einzelnen Energieträger und Wertschöpfungsstufen verteilen. Entgegen der Erwartung, dass der Stromsektor datenseitig am detailliertesten erfasst sein sollte, ist der größte Teil der hier angelegten Zusammenstellung dem Energieträger Gas zugeordnet. Dies könnte dem Umstand geschuldet sein, dass Gasdaten stärker verteilt vorliegen als Stromdaten, da es im Gassektor weniger aktorsübergreifende Veröffentlichungsplattformen gibt als im Stromsektor (siehe Abschnitt 4.1). Deshalb ist es erforderlich, viele einzelne Datenquellen zu recherchieren, die jeweils individuell gezählt werden.

Die Bereiche Erzeugung, Netze und Verbrauch werden in ähnlicher Größenordnung abgebildet, wohingegen Handel und Speicher weniger ausgeprägt vertreten sind (siehe ebenfalls Abbildung 3). Dies kann zum einen auf die in Kapitel 2.1.1 vorgestellten Veröffentlichungspflichten zurückgehen, die hauptsächlich die Bereiche Erzeugung und Netze im Strom- und Gassektor betreffen. Zum anderen spiegelt die Verteilung die Relevanz einzelner Wertschöpfungsstufen innerhalb der Energiesystemmodellierung wider. Neben Erzeugung und Netzen ist der Verbrauch unverzichtbarer Modellinput, wobei dessen Abbildung aufgrund der Heterogenität der einzelnen Verbraucher methodisch und datenseitig kleinteilig und mit großem Aufwand verbunden ist.

Abbildung 3: Anzahl identifizierter Datenquellen je Energieträger und Wertschöpfungsstufe

Auffallend ist die Anzahl der Gasnetzdaten, welche die der Strom- und Wärmenetzdaten übersteigt, was im Wesentlichen auf die größere Anzahl an Transport- gegenüber Übertragungsnetzbetreibern zurückzuführen ist. Zudem werden vereinzelt Datenquellen aufgrund unterschiedlicher Angaben zur zeitlichen Auflösung mehrfach aufgeführt. Auch Gasverbrauchsdaten dominieren leicht die beiden verbleibenden Sektoren, obwohl im Stromsektor mit umfangreicheren und detaillierteren Messdaten zu rechnen ist. Im Erzeugungsbereich sticht hingegen der Wärmesektor gegenüber den anderen beiden Sektoren hervor.

Die räumliche Auflösung der Datenquellen ist in Abbildung 4 dargestellt. Der überwiegende Anteil der Datenquellen hat einen deutschlandweiten Fokus, während die Bundesland- und Regionalebene ebenfalls noch deutlich vertreten sind. Die Regionalebene umfasst dabei Gebietskörperschaften wie Landkreise und Gemeinden, aber auch weitere regionale Einheiten unterhalb wie oberhalb der Bundeslandebene. Höher aggregierte Regionen (Europa, Weltweit) sind hingegen kaum vertreten.

Abbildung 4: Räumliche Auflösung identifizierter Datenquellen je Wertschöpfungsstufe und Energieträger

Abbildung 5: Zeitliche Auflösung identifizierter Datenquellen je Wertschöpfungsstufe und Energieträger

In der in Abbildung 5 dargestellten zeitlichen Auflösung der erfassten Datenquellen dominiert die jährliche Auflösung, was insbesondere auf statistisch erfasste Daten der Ämter und Verbände sowie jährliche Veröffentlichungspflichten zurückzuführen ist (vgl. Kapitel 2.1.1 und 2.2). Eine Vielzahl von Datenquellen wird zudem mit „keine Zeitreihen“ beschrieben, was auf eine in wiederkehrendem (teilweise unbekanntem) Turnus erfolgende Aktualisierung eines Wertes hindeuten kann. Historische Werte einiger der Datenquellen, die keine Zeitreihen sind, werden aller Wahrscheinlichkeit nach durch die jeweiligen Datenbereitsteller aufgezeichnet, aber nicht öffentlich zur Verfügung gestellt werden. Datenquellen höherer zeitlicher Auflösung sind nur vereinzelt vorhanden. Jedoch kommt innerhalb der Energiemarkt- und Netzmodellierung insbesondere der zeitlich hochaufgelösten Abbildung der Erzeugung, der Netze sowie des Verbrauchs eine entscheidende Bedeutung zu⁵. Die für das Strom- und Gassystem messtechnisch üblichen viertelstündlichen bzw. stündlichen Werte sind vor dem Hintergrund ihrer Relevanz unterrepräsentiert. Erwartungsgemäß finden sich dabei vermehrt im Stromsektor Datenquellen hoher zeitlicher Auflösung, da aus Systemanforderungen und der Messtechnik entsprechende Daten resultieren.

Abbildung 6: Verfügbarer Zeitraum der Datenquellen

Abbildung 6 stellt den verfügbaren Zeitraum der identifizierten Datenquellen dar. Insbesondere statistisch erfasste Daten in jährlicher Zeitauflösung werden dabei in Zeiträumen größer als neun Jahren abgebildet. Auch für kürzere Zeiträume von einigen Jahren gibt es Datenquellen. Der Großteil der Daten wird jedoch für einen Zeitraum von maximal einem Jahr veröffentlicht. Einige Datensätze beinhalten keine historischen Daten, sondern geben nur einen aktuell gültigen Wert an.

⁵ siehe aktuelle Forschungsvorhaben, wie z. B. ENOB:dataNWG FKZ: 03ET1315, DemandRegio FKZ: 03ET4040C oder OPSD FKZ: 03MAP324

Die Anteile der Bereitstellungsgruppen der identifizierten Datenquellen stellen sich untereinander in ähnlichen Größenordnungen dar (siehe Abbildung 7a). Der größte Anteil der Datenquellen wird durch staatliche Einrichtungen veröffentlicht. Neben der Bundesnetzagentur und Behörden sind hier insbesondere die statistischen Bundes- und Landesämter zu nennen. Auffällig ist, dass nur ein überschaubarer Anteil der Datenquellen von Forschungsinstituten veröffentlicht wird, die jedoch wesentlich mit der Nutzung und Analyse der Daten betraut sein sollten.

Abbildung 7: a) Anteil der Bereitstellungsgruppe identifizierter Datenquellen sowie b) Anteil der Datenquellen mit ausgewiesenen Lizenzen

Wie aus Abbildung 7b hervorgeht, liegt mehr als die Hälfte der identifizierten Daten ohne eindeutige Lizenzbestimmungen vor. Dies betrifft neben privatwirtschaftlichen Unternehmen (z. B. Netzbetreibern) auch Verbände, Forschungsinstitute und staatliche Einrichtungen. Weiterhin wurden insgesamt 29 (entspricht 10%) nicht öffentlich einsehbare Datenquellen identifiziert.

Die nachfolgende Tabelle 4 (S. 14) ordnet die identifizierten Datenquellen innerhalb des Klassifizierungsschemas (vgl. Kapitel 3.2) ein. Die detaillierte Beschreibung der Datenquellen ist digital zu finden unter [32].

Tabelle 4: Auflistung der Datenquellen zugeordnet zu Energieträgern, betroffener Wertschöpfungsstufe und Detailebene

Energie-träger	Wertschöpfungsstufe	Detailebene 1	Datenquellen	
Strom	Erzeugung	Wind	[36]–[57]	
		PV	[36], [38]–[55]	
		Wasserkraft	[36], [38], [39], [42]–[45], [47]–[49], [51], [52], [54], [55]	
		Biomasse	[36]–[40], [42]–[45], [47]–[49], [51], [52], [54], [55]	
		KWK	[38]–[41], [43], [44], [46], [47], [51], [52], [55]	
		Braunkohle	[36], [38]–[48], [51], [54], [55], [58], [59]	
		Steinkohle	[36], [38]–[48], [51], [54], [55], [58], [59]	
		Gas	[36], [38]–[48], [51], [54], [55], [59]	
		Kernkraft	[38], [43]–[48], [51], [54], [55], [60], [61]	
	Netze	Übertragungsnetze	[40], [42], [47], [48], [62]–[84]	
		Verteilernetze	[40], [47], [48], [69], [73], [75], [76], [79], [80], [84]–[87]	
	Speicher	Zentrale Speicher	[88]–[90]	
		Dezentrale Speicher	[88]–[94]	
		Kurzzeitspeicher	[88]–[90], [93], [94]	
		Langzeitspeicher	[88]–[90], [92]	
	Handel	Intraday	[43], [44], [47], [95]–[99]	
		Day-Ahead	[38], [43], [47], [95], [96], [98], [99]	
		Terminmarkt	[43], [47], [95], [99], [100]	
		OTC	[47], [99]–[101]	
		Regelleistungsmarkt	[47], [54], [79]	
		Ausgleichsenergiemarkt	[47], [54], [79]	
		Zertifikate	[43], [99], [102]–[104]	
	Verbrauch	Haushalte	[38], [43], [48], [51], [59], [105]–[120]	
		GHD	[121], [43], [108], [110]–[112], [48], [113], [51], [115]–[120]	
		Industrie	[43], [48], [51], [110]–[113], [115], [116], [118]–[120], [122]–[124]	
		Verkehr	[43], [48], [110], [111], [113], [115], [116], [118]–[120], [125], [126]	
	Gas	Erzeugung und Förderung	Erdgas	[40], [41], [43], [47], [51], [127]–[133]
			Biogas	[41], [43], [47], [51], [131], [133]–[136]
Power to Gas			[47], [51], [131], [137], [138]	
Netze		Fernleitungsnetze	[47], [69], [84], [139]–[168]	
		Verteilernetze	[47], [69], [84], [139]–[144], [146]–[150], [165]–[169]	
Speicher		Zentrale Speicher	[47], [88], [90], [92], [170]–[173]	
		Dezentrale Speicher	[90], [138], [174]	
Handel		Within-Day	[47], [175], [176]	
		Day-Ahead	[47], [99], [175]	
		Terminmarkt	[47], [99], [175], [176]	
		OTC	[47], [99], [101], [175], [176]	
		Regelleistungsmarkt	[47], [142], [165], [177]	
Ausgleichsenergiemarkt		[47], [142], [165], [175], [176]		
Verbrauch		Haushalte	[43], [51], [59], [120], [133], [178]–[195]	
		GHD	[37], [43], [51], [59], [120], [121], [133], [178], [179], [182]–[188], [190]–[194], [196], [197]	
		Industrie	[120], [133], [190]–[192], [194]	
		Verkehr	[43], [59], [120], [125], [178], [179], [181]–[183], [185], [187], [188], [190]–[194], [198], [199]	
Wärme		Erzeugung	Strom	[41], [49], [90], [200]–[206]
			Biomasse	[41], [43], [49], [200]–[205], [207]–[217]
			Holz	[41], [200], [202]–[206], [210], [211], [213]–[218]
			Abwärme	[41], [138], [200]–[203], [205], [208], [210], [214], [219]
			Solarthermie	[40], [41], [49], [200], [202], [203], [205], [206], [211], [214], [220]
			Geothermie	[40], [41], [49], [200]–[203], [205], [206], [213], [214], [221], [222]
			KWK	[40], [41], [43], [200]–[206], [213]–[215], [223]–[225]
			Kohle	[40], [41], [43], [59], [200]–[204], [209]–[212], [214], [226], [227]
			Gas	[40], [41], [59], [200]–[206], [208], [210], [211], [213]–[215], [218], [226], [227]
			Heizöl	[41], [59], [200]–[203], [205], [206], [211], [212], [214], [215], [227]
		Netze	Nahwärmenetz	[43], [49], [205], [206], [215], [216], [219], [223], [224], [228]–[232]
	Fernwärmenetz		[49], [206], [216], [219], [228]–[232]	
	Speicher	Zentrale Speicher	[90], [204], [219], [233]	
		Dezentrale Speicher	[90], [138], [219]	
		Kurzzeitspeicher	[90], [219], [233]	
		Langzeitspeicher	[90], [219], [233], [234]	
	Verbrauch	Haushalte	[43], [59], [112], [120], [121], [208], [214], [224], [229], [235]–[240] [59], [112], [120], [121], [208], [214], [224], [229], [235]–[240] [43], [59], [112], [120], [121], [208], [214], [224], [229], [235]–[240]	
		GHD	[59], [112], [208], [214], [224], [235]–[237]	
		Industrie	[59], [112], [208], [224], [229], [236], [237]	

4.3 Ergebnisse der Online-Umfrage

Insgesamt haben 33 Personen an der Umfrage teilgenommen und 43 Datenbedarfe beschrieben. Die Fachleute aus dem Netzwerk der Strommarktgruppe kommen vorrangig aus der Wissenschaft, aus Beratungsunternehmen sowie anderen Einrichtungen (vgl. Abbildung 12, S. 36). Dabei sehen 85% einen großen Mehrwert in der Erstellung einer Übersicht der Datenlandschaft der deutschen Energiewirtschaft.

Welche Daten werden gesucht und wofür werden sie benötigt?

Die Auswertung und Analyse der Umfrageergebnisse ergibt, dass besonders im Stromsektor ein ausgeprägter Bedarf an Daten vorliegt. Insgesamt haben 68% der Umfrageteilnehmer angegeben, dass sie im Stromsektor Daten suchen, während nur 23% im Wärmesektor und lediglich 9% im Gassektor Daten benötigen. Innerhalb dieser Sektoren werden jedoch sehr unterschiedliche Daten nachgefragt, wie aus Abbildung 8 hervorgeht.

Abbildung 8: Datenbedarf laut Umfrage je Energieträger und Wertschöpfungsstufe

Während im Gassektor ausschließlich Daten zum Handel und den Netzen nachgefragt werden, benötigen die Umfrageteilnehmer im Wärme- und Stromsektor Daten über alle Wertschöpfungsstufen hinweg. Datenlücken können besonders in den Stufen Erzeugung bzw. Förderung und Verbrauch beobachtet werden. Im Stromsektor ist außerdem besonderer Bedarf für die Wertschöpfungsstufe Netze erkennbar, wovon Übertragungs- und Verteilnetzebene gleichermaßen betroffen sind. Erzeugungsseitig stehen insbesondere regional aufgelöste Erzeugungsmengen je Primärenergieträger im Fokus. Auch abgeregelte Erzeugungsmengen wurden genannt.

Aus den Antworten geht weiterhin hervor, dass die Teilnehmenden einen Großteil der gesuchten Daten bei den Netzbetreibern und der Bundesnetzagentur vermuten, die die Informationen aber nicht zur Verfügung stellen (vgl. D. Anhang: Tabelle 9). Dies deckt sich mit dem in Kapitel 2.2 skizzierten Informationsstrom. Die Verwendung der benötigten Datenquellen ist vielseitig und reicht von regulatorischen über marktbezogene zu technologischen Fragestellungen (vgl. D. Anhang: Tabelle 7). Eine Vielzahl der Antworten deuten zudem auf den Bedarf an zeitlich und regional hoch aufgelösten Erzeugungs-, Transport- und Verbrauchsdaten hin, um den Strom-, Gas- und Wärmesektor separat oder integriert im Rahmen der Sektorenkopplung zu modellieren.

Was steht einer Nutzung der Daten im Wege?

Die Teilnehmenden wurden ebenfalls danach befragt, was einer Nutzung der Daten im Wege steht. Die Verteilung über die vorgegebenen Antwortmöglichkeiten ist sehr ausgeglichen (vgl. Abbildung 9 und D. Anhang: Tabelle 8). Grundsätzlich ist zu beanstanden, dass die Nutzungsrechte der Daten häufig durch mangelnde Lizenzbestimmungen ungeklärt sind. Damit ist eine Nutzung trotz Veröffentlichung nicht bedenkenlos möglich.

Abbildung 9: Antwortverteilung auf die Frage, aus welchem Grund kein Zugriff auf gesuchte Daten besteht.

Ein großer Anteil der Antworten weist darauf hin, dass einige Informationen zwar verfügbar sind, aber hinsichtlich der regionalen und zeitlichen Auflösung als nicht ausreichend eingestuft werden. Als Beispiel hierfür wurde häufig auf die Energiebilanzen verwiesen, die die Verbrauchsseite zwar abbilden (vgl. Kapitel 2.2), aber nicht die für viele Fragestellungen notwendige Auflösung aufweisen.

Des Weiteren wird die Sammlung der Daten von den zahlreichen, teils schwer auffindbaren, Datenquellen als sehr aufwändig bewertet, was in der Umfrage für alle Energieträger gilt und für den Gassektor besonders ausgeprägt ist. Vielfach wird auf Netzdaten (Topologie, Kapazitäten, Flüsse) verwiesen, die nicht zentral zugänglich sind (z. B. [238]), sondern aufwändig aus veröffentlichten Karten einzelner Netzbetreiber ausgelesen werden müssen (z. B. [239], [240], [241]). Im Stromsektor werden beispielsweise Daten des Einspeisemanagements (EISMAN) nur dezentral in schlecht aufbereiteter Form auf Seiten der Netzbetreiber veröffentlicht. In naher Zukunft wird das Marktstammdatenregister seitens der BNetzA Abhilfe schaffen, wobei die Programmierschnittstelle aktuell nur den Abruf eines kleinen Ausschnitts der Daten erlaubt.

Einige Daten werden nicht erhoben, was laut Umfrage verstärkt im Wärmesektor auftritt. Als Beispiele sind die gebäudespezifischen Energieausweise im Rahmen der EnEV zu nennen. Zwar müssen Energieausweise beim Deutschen Institut für Bautechnik registriert werden, eine Datenbank mit den Werten aller erstellten Energieausweise wird jedoch nicht geführt [242]. Zudem werden sektorspezifische Wärmeerzeugungs- und Wärmeverbrauchsdaten nicht oder nur unzureichend erhoben. Weitere Datenlücken betreffen laut Umfrage zeitlich sehr hoch aufgelöste Stromverbrauchsdaten im Sekundenbereich zur Modellierung des Spannungs- und Frequenzverhaltens in Stromnetzen. Im Bereich des Handels werden Preise für OTC-Transaktionen nicht umfassend erhoben, was zu Unbekanntem in der Abbildung der Erzeugungskosten im Energiesystem führt [243].

Andere Daten werden zwar erhoben, aber aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht veröffentlicht. Neben hochaufgelösten Verbrauchsdaten wird auf die Stromerzeugungsseite verwiesen, insb. in der Beschreibung individueller Kraftwerke, die eine geringere Kapazität als 100 MW aufweisen. Laut Umfrage bleibt insbesondere im Stromsektor zu diskutieren, inwieweit strenge Datenschutzbestimmungen gerechtfertigt sind. Das betrifft neben technischen Eigenschaften und Topologie des Stromübertragungsnetzes z. B. auch Daten der lastflussbasierten Marktkopplung.

5 Diskussion

Im nachfolgenden Kapitel werden die wesentlichen Ergebnisse zusammengefasst und diskutiert. Aus den Ergebnissen der Datenerhebung und Umfrage lassen sich Anregungen für politische Entscheidungsträger ableiten, um Lücken und Nutzungseinschränkungen in der Datenlandschaft der deutschen Energiewirtschaft zu beheben. Das Kapitel schließt mit einer kritischen Würdigung und Einschränkungen der vorliegenden Untersuchung.

Datenlücken

In der vorliegenden Untersuchung konnten 279 Datenquellen über mehrere Energieträger und Wertschöpfungsstufen samt Metainformationen identifiziert und analysiert werden. Die Auflistung erhebt dabei weder Anspruch auf Vollständigkeit noch lässt sich aus der bloßen Anzahl der Datenquellen ableiten, wie vollständig eine bestimmte Wertschöpfungsstufe beschrieben ist, da der Detailgrad und die Konsistenz der Datensätze schwanken. Vielmehr soll diese Untersuchung als Aufschlag einer systematischen Datenzusammenstellung verstanden werden, der kontinuierlich weiterentwickelt wird.

Sowohl innerhalb der eigenen Datenrecherche als auch in der Umfrage konnte ein verstärkter Bedarf an zeitlich und räumlich aufgelösten Erzeugungs- und Verbrauchsdaten für den Strom- und Wärmesektor identifiziert werden. Während regional und zeitlich aufgelöste Erzeugungsdaten immerhin durch Fundamentalmodelle approximiert werden können, sieht die Datenlage im Verbrauch, vor dem Hintergrund der Heterogenität des Verbrauchssektors, sehr dürrftig aus. Im Bereich der Netze steht der Gassektor im Zentrum des Interesses, da aufgrund der Netzbetreiberstruktur die Datenlage komplex und unvollständig erscheint.

Nutzungshindernisse /-einschränkungen

Die Gründe, die eine Nutzbarkeit der Daten einschränken, sind vielfältig und wurden teilweise bereits innerhalb der wissenschaftlichen Literatur diskutiert [4], [6]. Obwohl einige Daten öffentlich verfügbar sind, liegen sie mitunter verteilt in heterogener bzw. nicht-maschinenlesbarer Form vor und sind teilweise fehlerhaft [1]. Auch das Thema der unzureichenden Lizenzierung stellt ein bekanntes Problem dar [3, S. 50], [1, S. 404] und führt dazu, dass Daten entweder nicht verwendet werden dürfen oder dass sich Modellierer*innen in einer rechtlichen Grauzone befinden. Dabei ist in der vorliegenden Untersuchung aufgefallen, dass neben privatwirtschaftlichen auch öffentliche Datenbereitsteller nicht immer Lizenzen vergeben.

Insgesamt könnte ein Teil der identifizierten Lücken an zeitlich und räumlich hochaufgelösten Erzeugungs-, Netz- und Verbrauchsdaten auf Datenschutzerfordernisse sowie Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse zurückgehen. Während Datenschutz laut Morrison [3, S. 61] bisher nur eine untergeordnete Rolle gespielt hat, könnte sich das mit zunehmend hoher Auflösung der Modelle und entsprechender Abbildung z. B. der Verbrauchsseite zukünftig ändern.

Vereinzelt werden Daten nur in Form aktueller Werte veröffentlicht und nicht in der historischen Entwicklung. Hier ließen sich im Rahmen der Veröffentlichungspflichten nach Strom- und GasNZV sowie für öffentliche Unternehmen entsprechende gesetzliche Anpassungen vornehmen. Zudem könnte es

sinnvoll sein, solche Daten, wie beispielsweise im Falle der Strom- und GasNZV oder der Energieausweise, zentral zu erheben und zu veröffentlichen, um Konsistenz in Form und Qualität der Daten zu begünstigen.

Handlungsempfehlungen

Auf Basis der durchgeführten Untersuchung lassen sich Handlungsempfehlungen in Richtung politischer Entscheidungsträger formulieren. Hirth et al. haben bereits eine aussagekräftige Zusammenstellung von Empfehlungen an Datenbereitsteller sowie an politische Entscheidungsträger veröffentlicht [6, S. 39–40]. Neben diesen Empfehlungen sind im Folgenden einige weitere hervorzuheben. Politische Entscheidungsträger sollten (auch weiterhin) Projekte fördern, die sich verpflichten, die Modelle, Inputdaten und Ergebnisse im Sinne des Open Source-/ Open Data-Gedanken zu veröffentlichen [4]. Die Veröffentlichungspflichten insbesondere der Netzbetreiber sowie die statistischen Veröffentlichungen öffentlicher Unternehmen sollten an Bedingungen der Maschinenlesbarkeit, der angemessenen Lizenzierung sowie an ein Mindestmaß der Vorhaltung historischer Daten geknüpft sein. Auch könnten Transparenzbestrebungen seitens der BNetzA weiter ausgebaut und geprüfte, anonymisierte Daten zentral veröffentlicht werden, wie etwa im Falle der SMARD-Datenplattform. Für die Forschungslandschaft wird dies innerhalb der BMWi-geförderten Forschungsnetzwerke Energie forciert [244].

Da insbesondere zeitlich und räumlich hochaufgelöste Verbrauchsdaten als Datenlücke identifiziert wurden und der entsprechende Datenbedarf innerhalb komplexer werdender Energiesystemmodelle zukünftig steigen wird [3], stellt sich die Frage, inwieweit Verbrauchsdaten so aggregiert und normalisiert zur Verfügung gestellt werden könnten, dass zumindest die Veröffentlichung historischer Zeitreihen aus datenschutzrechtlicher Sicht zu vertreten wäre.

Kritische Würdigung und Ausblick

Forschungsseitig bietet die hier veröffentlichte Zusammenstellung der Datenlandschaft vielfältige Anknüpfungspunkte. So könnte die Vorgehensweise der Recherche weiter vereinheitlicht werden, um einer repräsentativen Abbildung der Datenlandschaft näher zu kommen. Bestehende Kategorien könnten konkretisiert bzw. neue hinzugefügt werden. Beispielsweise könnte der Begriff der regionalen Auflösung noch genauer gefasst und hinsichtlich der NUTS-Systematik ausgewertet werden.

Zudem kann die Recherche selbst weiter vorangetrieben werden. An dieser Stelle sollte die Forschungscommunity zusammenarbeiten, um das Bild weiter zu vervollständigen. Ein weiterer Schritt wäre zudem die Erweiterung des Fokus vom deutschen auf den europäischen Raum.

Die Umfrage beruht nur auf einem relativ kleinen Personenkreis, sodass hier Potenzial besteht, in einer größer angelegten Kampagne ein umfangreicheres und aussagekräftigeres Bild von weiteren Akteuren außerhalb der Wissenschaft einzufangen.

6 Danksagung

Diese Untersuchung wurde im Rahmen des Verbundprojekts „DemandRegio“ erstellt, welches durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert wird (Förderkennzeichen: 03ET4040C). Die Autoren möchten für die Finanzierung des Projekts danken. Des Weiteren gilt allen Expert*innen und Informationsbereitstellern ein Dankeschön, die sich die Zeit für die Umfrage genommen haben. Die Datenrecherche am Fachgebiet Energie- und Ressourcenmanagement wurde von Tobias Bruckner und Leonard Voges unterstützt.

7 Literaturverzeichnis

- [1] F. Wiese u. a., „Open Power System Data - Frictionless data for electricity system modelling“, *Applied Energy*, Bd. 236, S. 401–409, Feb. 2019.
- [2] S. Pfenninger, „Energy scientists must show their workings“, *Nature*, Bd. 542, Nr. 7642, S. 393–393, Feb. 2017.
- [3] R. Morrison, „Energy system modeling: Public transparency, scientific reproducibility, and open development“, *Energy Strategy Reviews*, Bd. 20, S. 49–63, Apr. 2018.
- [4] S. Pfenninger, J. DeCarolus, L. Hirth, S. Quoilin, und I. Staffell, „The importance of open data and software: Is energy research lagging behind?“, *Energy Policy*, Bd. 101, S. 211–215, Feb. 2017.
- [5] L. Hülk, B. Müller, M. Glauer, E. Förster, und B. Schachler, „Transparency, reproducibility, and quality of energy system analyses – A process to improve scientific work“, *Energy Strategy Reviews*, Bd. 22, S. 264–269, Nov. 2018.
- [6] L. Hirth, I. Schlecht, und J. Mühlenpfordt, „Open Data for Electricity Modeling“. Neon Neue Energieökonomik GmbH, 06-Nov-2018.
- [7] Bundesregierung, „Energiekonzept der Bundesregierung“, *Startseite*. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/energiewende/das-energiekonzept-deutschlands-weg-zu-einer-bezahlbaren-zuverlaessigen-und-umweltschonenden-energieversorgung-457266>. [Zugegriffen: 25-Juli-2019].
- [8] Europäische Kommission, „EU-Klima- und Energierahmen 2030“, *Klimapolitik - European Commission*, 23-Nov-2016. [Online]. Verfügbar unter: https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_de. [Zugegriffen: 25-Juli-2019].
- [9] BMWi, „Gesetzeskarte für das Energieversorgungssystem“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.bmw.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/gesetzeskarte.html>. [Zugegriffen: 25-Juli-2019].
- [10] E. S. Bundesverfassungsgericht, „Bundesverfassungsgericht - Entscheidungen - Abwägung von Geheimnisschutz und effektiven Rechtsschutz im Rahmen der Zwischenentscheidung nach VwGO § 99 Abs 2“, 14-März-2006. [Online]. Verfügbar unter: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2006/03/rs20060314_1bvr208703.html. [Zugegriffen: 25-Juli-2019].
- [11] BNetzA, „Schwärzungen bei Veröffentlichung der BNetzA“. 2019.
- [12] M. Schumacher und L. Hirth, „How much electricity do we consume? - A guide to German and European electricity consumption and generation data“, *Fondazione Eni Enrico Mattei*, 2015.
- [13] „Energy Charts“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.energy-charts.de/>. [Zugegriffen: 14-Juni-2019].
- [14] „Agora Energiewende“, *Agora Energiewende - Daten und Tools*, 2019. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.agora-energiewende.de/themen/daten-und-tools/>. [Zugegriffen: 14-Juni-2019].
- [15] H.-J. Ziesing, U. Maaßen, und M. Nickel, *Energie in Zahlen: Arbeit und Leistungen der AG Energiebilanzen*. Berlin: Prometheus Verlags- und Kommunikationsgesellschaft, 2019.
- [16] „EnStatG - Energiestatistikgesetz“. [Online]. Verfügbar unter: https://www.gesetze-im-inter.net.de/enstatg_2017/BJNR039200017.html. [Zugegriffen: 19-Aug-2019].
- [17] S. Veith, „LAK Nutzertagung 2018 Dokumentation“. 2018.
- [18] „Quellendokumentation – Länderarbeitskreis Energiebilanzen“, 2019. .
- [19] B. Geiger, H. Kleeberger, und L. Hardi, „Erstellen der Anwendungsbilanzen 2013 bis 2017 für den Sektor Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD)“. Technische Universität München, 2018.
- [20] M. Frondel, R. Janßen-Timmen, und S. Sommer, „Erstellung der Anwendungsbilanzen 2016 und 2017 für den Sektor der Privaten Haushalte und den Verkehrssektor in Deutschland“. RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung e.V, 2018.
- [21] C. Rohde, „Erstellung von Anwendungsbilanzen für die Jahre 2013 bis 2017 - Sektor Industrie“. Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (Fraunhofer ISI), 2018.
- [22] „Netztransparenz - Informationsplattformen“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.netztransparenz.de/Allgemeines/Informationsplattformen>. [Zugegriffen: 27-Sep-2019].

- [23] „Data Sources – Open Power System Data“. [Online]. Verfügbar unter: <https://open-power-system-data.org/data-sources>. [Zugegriffen: 17-Sep-2019].
- [24] K. Blech, *Analyse der Datenlandschaft in der deutschen Gaswirtschaft*. Technische Universität Berlin, 2018.
- [25] T. Bruckner, *Die Datenlandschaft der deutschen Energiewirtschaft - Eine Analyse der Datenlage des Wärmesektors und damit verbundener regulatorischer Rahmenbedingungen*. Technische Universität Berlin, 2018.
- [26] L. Voges, *Die Datenlandschaft des deutschen Stromverbrauchs - Eine Analyse der Datenlage hinsichtlich räumlicher und zeitlicher Auflösung*. Technische Universität Berlin, 2019.
- [27] „Strommarkttreffen – Ein Netzwerk für Energieexperten.“ .
- [28] „Welcome to MARCOGAZ“, *Technical Association of the European Natural Gas Industry*. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.marcogaz.org/>. [Zugegriffen: 12-Aug-2019].
- [29] „appygas“, *appygas*. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.appygas.com>. [Zugegriffen: 12-Aug-2019].
- [30] „JODI-Gas World Database“, *Joint Organisations Data Initiative (JODI)*. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.jodidata.org/gas/>. [Zugegriffen: 12-Aug-2019].
- [31] „openmod initiative - Data“, 2019. [Online]. Verfügbar unter: <https://wiki.openmod-initiative.org/wiki/Data>. [Zugegriffen: 27-Sep-2019].
- [32] „Fachgebiet Energie- und Ressourcenmanagement - Publikationen“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.er.tu-berlin.de/menue/veroeffentlichungen/>.
- [33] D. N. Diefenbach, D. H. Cischinsky, und M. Rodenfels, „Institut Wohnen und Umwelt (IWU)“; S. 180, 2010.
- [34] BDEW; Lutum + Tappert DV-Beratung GmbH (Hrsg), „Karte der Gasnetzbetreiber 2019“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.vde-verlag.de/buecher/664930/karte-der-gasnetzbetreiber-2019.html>. [Zugegriffen: 08-Okt-2019].
- [35] „SMARD - Strommarktdaten, Stromhandel und Stromerzeugung in Deutschland“, *bundesnetzagentur.de*. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.smard.de/home/46>. [Zugegriffen: 12-Aug-2019].
- [36] Agora Energiewende, „Auf Deutschland zeitlich hochaufgelöste Stromerzeugungsdaten nach Energieträger; Auf Deutschland zeitlich hochaufgelöste Daten zu Stromimporten, -exporten und -preisen; Auf Deutschland zeitlich hochaufgelöste Stromverbrauchsdaten“, 2012. [Online]. Verfügbar unter: https://www.agora-energiewende.de/service/agorameter/chart/power_generation/.
- [37] G.A.M.E., „Datenbank mit Informationen zu Windkraft- und Biogasanlagen“. [Online]. Verfügbar unter: <http://www.energiemarkt-forschung.de/>.
- [38] Open Power System Data (OPSD), „Eingabedaten zur Modellierung von Stromversorgungssystemen“, 2019. [Online]. Verfügbar unter: <https://data.open-power-system-data.org/when2heat/2019-08-06>.
- [39] IEA, „Elektrizitätsversorgung“, 2018. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.iea.org//statistics/?country=WORLD&year=2016&category=Energy%20supply&indicator=TPES-bySource&mode=chart&dataTable=BALANCES>.
- [40] Eurosta, „Energiestatistiken“, 2019. [Online]. Verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.
- [41] Statistisches Bundesamt, „Energiestatistiken“, 2019. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Wirtschaftsbereiche/Energie/Erzeugung/Erzeugung.html#Tabellen>.
- [42] ENTSO-E, „Erzeugungsdaten“, 2019. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.entsoe.eu/data/>.
- [43] Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, „Gesamtausgabe der Energiedaten - Datensammlung des BMWi“, Aug-2018. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Binaer/Energiedaten/energiedaten-gesamt-xls.html>.
- [44] Fraunhofer ISE, „Grafiken zu Stromproduktion“, 2019. [Online]. Verfügbar unter: https://www.energy-charts.de/index_de.htm.

- [45] EEX Transparency, „Kapazitäts-, Nutzungs- und Nichtverfügbarkeitsdaten zu Stromerzeugungsanlagen“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.eex-transparency.com/power/>.
- [46] Statistisches Bundesamt, „Monatsbericht über die Elektrizitätsversorgung Bilanz“, 2019. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Energie/Erzeugung/Tabellen/bilanz-elektrizitaetsversorgung.html>.
- [47] BNetzA, Bundeskartellamt, „Monitoringbericht 2018“, 2018. [Online]. Verfügbar unter: https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Allgemeines/Bundesnetzagentur/Publikationen/Berichte/2018/Monitoringbericht_Energie2018.pdf?__blob=publication-File&v=3.
- [48] Zentrum für Nachhaltige Energiesysteme, „Open Energy Platform“. [Online]. Verfügbar unter: <https://openenergy-platform.org/>.
- [49] Agentur für Erneuerbare Energien, „Projektübersicht erneuerbarer Energien je Bundesland in Deutschland“, 2019. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.foederal-erneuerbar.de/startseite>.
- [50] Climate Policy Group, „PV und Wind Kapazität“, Juli-2017. [Online]. Verfügbar unter: https://data.open-power-system-data.org/ninja_pv_wind_profiles/latest/.
- [51] BNetzA, „Stammdaten von Marktakteuren: Anlagenbetreibern, Netzbetreibern und Energielieferanten; Auflistung aller registrierungspflichtigen Stromerzeugungs- und verbrauchseinheiten“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR/Akteur/Marktakteur/IndexOeffentlich>; <https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR/Einheit/Einheiten/OeffentlicheEinheitenuebersicht>.
- [52] Clearingstelle EEG, „Streitigkeiten und Anwendungsfragen im Bereich des EEG, KWKG und MsbG“, 2019. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/>.
- [53] Neon Neue Energieökonomik, „Stromerzeugung aus Wind und Solar“, Juni-2018. [Online]. Verfügbar unter: <https://data.open-power-system-data.org/>.
- [54] BNetzA, „Umfassende Plattform für Strommarktdaten mit Daten zu Erzeugung, Verbrauch, Import und Export und Regelenergie“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.smarde.de/home>.
- [55] World Resource Institute, „Weltweite open source Datenbank zu Stromerzeugungsanlagen“. [Online]. Verfügbar unter: <http://datasets.wri.org/dataset/globalpowerplantdatabase>.
- [56] Deutsches Windenergie-Institut, „Windenergie-Statistiken“, Feb-2014. [Online]. Verfügbar unter: http://www.dewi.de/dewi_res/fileadmin/pdf/publications/Magazin_44/07.pdf.
- [57] IAEA, „Windenergie-Statistiken“, Dez-2017. [Online]. Verfügbar unter: <https://community.iaea-wind.org/task26/dataviewer>.
- [58] Genscape, „Aktuelle Schätzungen des Kohlebedarfs für den europäischen Stromsektor auf länderspezifischer Basis“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.genscape.com/products/power-power-fuel/europe-coal-burn-report>.
- [59] Ökoinstitut, „Brennstoffbedingte Emissionen“, Okt-2017. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.oeko.de/aktuelles/2017/datenbasis-fuer-die-deutsche-energie-und-klimapolitik/>.
- [60] DIW, „Länderspezifische Übersicht zu Atomkraftwerken“. [Online]. Verfügbar unter: https://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.583380.de.
- [61] IAEA, „Stromerzeugung aus Kernkraftwerk“. [Online]. Verfügbar unter: <https://pris.iaea.org/PRIS/home.aspx>.
- [62] 50 Hertz, TenneT, Amrion, TransnetBW, „Allgemeine Übertragungsnetzdaten (Netztransparenz.de)“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.netztransparenz.de>.
- [63] 50hertz, Transmission GmbH, „entnommene Jahresarbeit pro Netz- und Umspannebene“, 2018. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.50hertz.com/de/Transparenz/Kennzahlen/EntnommeneJahresarbeit>.
- [64] 50hertz, „Grenzüberschreitende Lastflüsse“, 2019. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.50hertz.com/Markt/NetznutzungundEngpassmanagement/NutzungderInterkonnektoren>.
- [65] Amprion, „Grenzüberschreitende Lastflüsse“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.amprion.net/Netzkennzahlen/Grenz%C3%BCberschreitende-Lastfl%C3%BCsse/index-3.html>.

- [66] TransnetBW, „Grenzüberschreitende Lastflüsse“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.transnetbw.de/de/strommarkt/engpassmanagement/engpass>.
- [67] TenneT, „Grenzüberschreitende Lastflüsse; Jahreshöchstlast; Netzverluste; Vertikale Netzlast“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.tennet.eu/de/strommarkt/transparenz/transparenz-deutschland/>.
- [68] 50hertz, Transmission GmbH, „HLZF in der HöS/HS-Ebende und HöS-Ebende“, 2019. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.50hertz.com/de/Transparenz/Kennzahlen/Hochlastzeitfenster>.
- [69] Lutum+Tappert DV-Beratung GmbH, „Informationen über Netzbetreiber und Grundversorger sowie die Regelzone zu jeder Gemeinde und jeder Postleitzahl in Deutschland; Grundversorgungstarife und Sonderprodukte deutscher Grundversorger; Stromnetzentgelte für Standard-Last-Profil (SLP) und registrierte Leistungsmessung (RLM)“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.energiemarktdaten.de/>.
- [70] 50hertz, Transmission GmbH, „Installierte Leistung der Umspannebenen“, 2019. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.50hertz.com/de/Transparenz/Kennzahlen/StatischesNetzmodell>.
- [71] 50hertz, „Jahreshöchstlast“, 2019. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.50hertz.com/de/Transparenz/Kennzahlen/Gesamtlast>.
- [72] Amprion, „Jahreshöchstlast“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.amprion.net/Netzkennzahlen/Lastverlauf/>.
- [73] Stromnetz Berlin GmbH, „Kunden; Höchstentnahmelast vorgelagerter Netzebenen; Jährliche Gesamtmenge der Verlustenergie und der mittlere Preis“, 2018. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.stromnetz.berlin/de/stromnrv.htm>.
- [74] 50 Hertz, TenneT, Amprion, TransnetBW, „Netzentwicklungspläne für Deutschland und damit verbundene Maßnahmen und Projekte“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.netzentwicklungsplan.de>.
- [75] ene`t GmbH, „Netzkosten für jede Lieferstelle eines jeden Netzbetreibers in Deutschland; Kartographische Darstellung von Netzgebieten, Tarifgebieten, Preisen und Entgelten“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.enet.eu/>.
- [76] BNetzA, „Netzlängen auf den Spannungsebenen, Jahreshöchstlasten auf den Umspannebenen NS/MS und HS/MS“. [Online]. Verfügbar unter: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Netzentgelte/Strom/strom-node.html.
- [77] 50hertz, „Netzverlust“, 2019. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.50hertz.com/de/Transparenz/Kennzahlen/Netzverluste>.
- [78] Amprion, „Netzverlust“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.amprion.net/Netzkennzahlen/Strukturmerkmale/>.
- [79] 50 Hertz, TenneT, Amprion, TransnetBW, „Regelenergiebedarf“, Jan-2019. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.regelleistung.net/ext/static/privacy>.
- [80] 2019, „Stromkreislänge der Freileitungen und Kabel in der HS- und HöS-Ebene; Anzahl der Entnahmestellen für alle Netz- und Umspannebenen; Geografische Fläche des Netzgebietes“, 2019. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.50hertz.com/de/Netz>.
- [81] TransnetBW, „Vertikale Netzlast; Jahreshöchstlast; Netzverluste“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.transnetbw.de/de/transparenz/marktdaten/kennzahlen>.
- [82] Amprion, „Vertikale Netzlast“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.amprion.net/Netzkennzahlen/Vertikale-Netzlast/>.
- [83] 50hertz, „Vertikale Netzlast“, 2019. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.50hertz.com/de/Transparenz/Kennzahlen/VertikaleNetzlast>.
- [84] ene`t GmbH, „Infos zu Netzbetreibern für jede in Deutschland befindliche Verbrauchsstelle und entsprechender Netzentgelte; Kartographische Darstellung von Netzgebieten, Tarifgebieten, Preisen und Entgelten“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.enet.eu/>.
- [85] Stromnetz Berlin GmbH, „Einwohnerzahl im Netzgebiet der NS-Ebende“, 2019. [Online]. Verfügbar unter: https://www.stromnetz.berlin/de/file/Faktenblatt_Stromnetz_Berlin_83587236.pdf.

- [86] Stromnetz Berlin GmbH, „entnommene Jahresarbeit pro Netz- und Umspannebene“, 2019. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.stromnetz.berlin/uber-uns/veroeffentlichungspflichten/stromnetzentgeltverordnung-stromnev>.
- [87] Stromnetz Berlin GmbH, „Ergebnisse Differenzbilanzierung; Jahreshöchstlast; Netzverluste; Summenlast der Netzverluste; Summe Einspeisungen pro Spannungsebene“, 2019. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.stromnetz.berlin/de/stromnzv.htm>.
- [88] Energie-Forschungszentrum Niedersachsen, „Studie: Eignung von Speichertechnologien zum Erhalt der Systemsicherheit“, März-2013. [Online]. Verfügbar unter: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/eignung-von-speichertechnologien-zum-erhalt-der-systemsicherheit.pdf?__blob=publicationFile&v=10.
- [89] AEE, „Metaanalysen Stromspeicher“, 2019. [Online]. Verfügbar unter: <http://www.forschungsradar.de/metaanalysen/einzelansicht/news/stromspeicher-in-deutschland.html>.
- [90] Fraunhofer UMSICHT, Fraunhofer IWES, „Metastudie Energiespeicher“, Okt-2014. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.umsicht.fraunhofer.de/content/dam/umsicht/de/dokumente/kompetenz/energie/metastudie-energiespeicher-abschlussbericht.pdf>.
- [91] E3DC, „Speicherdatenbank“, 2019. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.e3dc.com/produkte/deutschland-live/>.
- [92] Bundesamt für Naturschutz, „Auswirkungen zukünftiger Netzinfrastrukturen und Energiespeicher in Deutschland und Europa“, Apr-2015. [Online]. Verfügbar unter: https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/erneuerbareenergien/Dokumente/Netze_Speicher_D_EU/TB3_speichertechnologie.pdf.
- [93] ISEA, RWTH Aachen, „Speichermonitoring“. [Online]. Verfügbar unter: <http://www.speichermonitoring.de/ueber-pv-speicher/messdaten.html>.
- [94] HTW Berlin, „Stromspeicherinspektion 2018“, Nov-2018. [Online]. Verfügbar unter: <https://pvspeicher.htw-berlin.de/wp-content/uploads/Stromspeicher-Inspektion-2018.pdf>.
- [95] Joint Allocation Office, „Daten zu Stromhandels-Auktionen“. [Online]. Verfügbar unter: <http://www.jao.eu/main>.
- [96] EPEX Spot, „Stromhandelsdaten wie Preise und Volumina des europäischen Strommarktes“, 2019. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.epexspot.com/de/>.
- [97] Intraday, „Intraday-Kapazitäten für den internationalen grenzüberschreitenden Stromhandel“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.intraday-capacity.com/php/main.php>.
- [98] EPEX Spot, „Echtzeit Stromhandelsdaten wie Preise und Volumina des europäischen Strommarktes“, 2019. [Online]. Verfügbar unter: <https://webshop.eex-group.com>.
- [99] Energate, „Energate Marktdaten“, 2019. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.energate-messenger.de/markt/>.
- [100] EEX Data Source, „Echtzeit Stromhandelsdaten wie Preise und Volumina des europäischen Strommarktes“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.eex.com/de/marktdaten/eex-group-datasource>
<https://www.eex.com/de/marktdaten/strom/futures/phelix-de-futures>
<https://www.eex.com/de/marktdaten/strom/futures/phelix-deat-futures>.
- [101] London Energy Brokers' Association, „Handelvolumina und Preise für OTC Transaktionen“. .
- [102] Umweltbundesamt, „Gesamt-Cap und Emissionen im Europäischen Emissionshandel“, 2019. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.umweltbundesamt.de/daten/klima/der-europaeische-emissionshandel#textpart-2>.
- [103] Deutsche Emissionshandelsstelle, „Deutsche Versteigerungen von Emissionsberechtigungen Periodischer Bericht: Jahresbericht 2018“, 2019. [Online]. Verfügbar unter: https://www.dehst.de/SharedDocs/downloads/DE/versteigerung/2018/2018_Jahresbericht.pdf?__blob=publicationFile&v=4.
- [104] EEX Transparency, „Emissionsmarkt, Primäre Auktion“, 2019. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.eex.com/de/marktdaten/umweltprodukte/auktionsmarkt/european-emission-allowances-auction/european-emission-allowances-auction-download>.
- [105] Statistisches Bundesamt, „Bevölkerungs-, Haushalts- und Familienkennzahlen: Gebäude, Wohnungen, Haushalte, Familien, Demografie, Religion, Migration, Schul- und Berufsbildung, Beruf“,

2011. [Online]. Verfügbar unter: https://ergebnisse.zensus2011.de/#StaticContent:00,BEV_11_14,m,tableMeta.
- [106] Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, „Energie- und CO₂-Bilanz in Berlin 2015“, 2018. [Online]. Verfügbar unter: https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/publikationen/stat_berichte/2018/SB_E04-04-00_2015j01_BE.pdf.
- [107] Statistisches Bundesamt, „Energieverbrauch der privaten Haushalte für Wohnen (temperaturbereinigt)“, 2018. [Online]. Verfügbar unter: https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2018/10/PD18_378_85.html.
- [108] TU München, „Lastprofil GHD“. [Online]. Verfügbar unter: <https://mediatum.ub.tum.de/doc/601557/601557.pdf>.
- [109] HTW Berlin, „Lastprofil Wohngebäude der HTW“. [Online]. Verfügbar unter: <https://pv-speicher.htw-berlin.de/veroeffentlichungen/daten/lastprofile/>.
- [110] Tobias Boßmann, Fraunhofer ISI, „Lastprofile unter verschiedenen Szenarien“, Jan-2015. [Online]. Verfügbar unter: <http://publica.fraunhofer.de/documents/N-360177.html>.
- [111] EnergyPlus, „Lastprofilgenerierung von für verschiedene Gebäudetypen“. [Online]. Verfügbar unter: <https://energyplus.net/>.
- [112] Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, „Monatliche Gradtagzahl“, 2017. [Online]. Verfügbar unter: https://www.bdew.de/media/documents/Quartalsbericht_2017_IV_oAP.pdf.
- [113] Tobias Boßmann, Fraunhofer ISI, „Prozessspezifische Standardlastprofile“, 2015. [Online]. Verfügbar unter: <http://publica.fraunhofer.de/documents/N-360177.html>.
- [114] Creos, „Standardlastprofile Luxemburg“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.creos-net.lu/de/lieferanten/strom/synthetische-lastprofile.html>.
- [115] F. I. Tobias Boßmann, „Standardlastprofil Deutschland“, 42023.
- [116] AGEB, „Übersichten zur Stromerzeugung nach Energieträgern; Informationen zum Primärenergieverbrauch (PEV) im laufenden Jahr; Vollständige Energiebilanzen für Deutschland seit 1990; Darstellungen zum Energiefluss in unterschiedlichen Detaillierungsgrad“.
- [117] Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, „VDEW Standardlastprofile“, 2000.
- [118] F. I. Tobias Boßmann, „Veränderungen der Last im Zeitverlauf“, 42023.
- [119] F. I. Tobias Boßmann, „Verbrauchsoptimierungspotenzial verschiedener Prozesse bis 2050“, 42023.
- [120] European Joint Research Centre, „Volkswirtschaftliche Daten zu Erzeugung und sektorspezifischer Verbrauch diverser Energieträger“.
- [121] Statistisches Bundesamt, „Energieverwendung der Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe“, 2017.
- [122] IEA-RETD, „Industrie-Lastprofile“, 42430.
- [123] Umweltbundesamt, „Schadstofffreisetzungsregister“, 43160.
- [124] Statistisches Amt der Europäischen Union, „Stromverbrauch der Industrie“, 2017.
- [125] KIT, „Fahrleistung und Kraftstoffverbrauch von Personenkraftwagen (Pkw)“.
- [126] Statistisches Amt der Europäischen Union, „Stromverbrauch des Verkehrswesens und sonstige Sektoren“, 2017.
- [127] Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, „Aufkommen und Export von Erdgas; Entwicklung der Erdgaseinfuhr“, 2018.
- [128] E. und G. Landesamt für Bergbau, „Erdgasförderung der Felder; Erdgasreserven“, 2018.
- [129] E. und G. e.V. Bundesverband Erdgas, „Erdgasförderung nach Bundesländern“, 2018.
- [130] Jodi-Gas, „Gas-Produktions-, Verbrauchs-, Lager- und Handelsdaten aus über 90 Ländern“.
- [131] Prognos AG, „Kraftwerkliste“, 2017.
- [132] Gas Infrastructure Europe, „LNG Status“, 43435.
- [133] Statistisches Bundesamt, „Verwendung der Energieträger im Inland; Aufkommen, Verwendung und Abgabe von leitungsgebundenem Gas, Klärgas, Flüssiggas“, 2018.
- [134] BNetzA, „Aggregiertes Einspeisevolumen; Anzahl Biogas-Bilanzkreise; Abgerechnete Menge an Biogas“, 2014.
- [135] DBFZ, „Anlagenbestand Biogas und Biomethan“, Dez. 2017.
- [136] BNetzA, „Anzahl Biogasanlagen; Energiemenge aus Biogas“, 2018.
- [137] dena, „Power-to-Gas Pilotprojekte“, 2017.

- [138] Exytron, „Dezentrale Power-to-Gas Anlage“, 2019.
- [139] Fernleitungsnetzbetreiber, „Aktuelles Fernleitungsnetz; Fertig gestellte Maßnahmen aus vorherigen NEP; In Betrieb genommene Maßnahmen; Ein- und Ausspeisezonen der Fernnetzbetreiber; Kapazitäten an den maßgeblichen Punkten“, 2019.
- [140] Appy Gas, „Annähernd Echtzeitdaten zu Gasflüssen im europäischen Gasnetz sowie Informationen über Wartungsarbeiten; Wichtigste Informationen zum Gashandel zu Marktgebieten“.
- [141] PRISMA, „Auktionsergebnisse“, 2019.
- [142] GASPOOL, „Beschaffung und Einsatz von Regelernergie; Gebuchte Kapazitäten GASPOOL“, 2019.
- [143] Netzbetreiber, „Ein- und Ausspeisezonen der nachgelagerten Netzbetreiber; Netzkopplungspunkte nachgelagerter Netzbetreiber; Netzstrukturdaten nachgelagerter Netzbetreiber“, 2019.
- [144] Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, „Erdgasnetzlängen nach Druckstufen“, 2017.
- [145] ENTSO G, „Interaktive Karte des europäischen Gaspipelinennetzes: Infos zu Verläufen, Speicherpunkten, Importpunkten, LNG-relevanten Punkten; Daten zu Gasflüssen innerhalb und zwischen europäischen Ländern“.
- [146] Fernleitungsnetzbetreiber, „Interne Bestellungen“, 2018.
- [147] Fernleitungsnetzbetreiber, „Kapazitäten an den übrigen Punkten; Nominierungen der Transportkunden“.
- [148] Nachgelagerte Netzbetreiber, „Kapazitäten in nachgelagerten Netzen; Langfristprognose der nachgelagerten Netzbetreiber“.
- [149] Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, „Karte der Gasnetzbetreiber“, 2019.
- [150] Fernleitungsnetzbetreiber, „NEP-Gas-Datenbank“, 43435.
- [151] Bayernets, „Netzkarte Bayernets; Netzstrukturdaten“, 2019.
- [152] Fluxys TENP, „Netzkarte Fluxys TENP; Netzstrukturdaten“, 2019.
- [153] Gasunie, „Netzkarte Gasunie; Netzstrukturdaten“, 2019.
- [154] GTG Nord, „Netzkarte GTG Nord; Netzstrukturdaten“, 2019.
- [155] jordgas, „Netzkarte jordgas; Netzstrukturdaten“, 2019.
- [156] Lubmin-Brandov Gastransport, „Netzkarte Lubmin-Brandov Gastransport; Netzstrukturdaten“, 2019.
- [157] NEL, „Netzkarte NEL; Netzstrukturdaten“, 2019.
- [158] nowega, „Netzkarte nowega; Netzstrukturdaten“, 2019.
- [159] ONTRAS, „Netzkarte ONTRAS; Netzstrukturdaten“, 2019.
- [160] terranets, „Netzkarte terranets; Netzstrukturdaten“, 2019.
- [161] thysseingas, „Netzkarte thysseingas; Netzstrukturdaten“, 2019.
- [162] Gascade, „Netzstrukturdaten und Netzkarte Gascade“, 2019.
- [163] OPAL, „Netzstrukturdaten und Netzkarte OPAL“, 2019.
- [164] Open Grid, „Netzstrukturdaten und Netzkarte Open Grid“, 2019.
- [165] NetConnect, „Regelenergieeinsatz NetConnect; Gebuchte Kapazitäten NetConnect; Punkte für die Einspeisung von Regelernergie -NetConnect; Beschaffung und Einsatz von Regelernergie“, 2019.
- [166] Transportkunden, „Sekundärkapazitäten“.
- [167] BNetzA, „Technische Parameter wie Rohrlängen und Ein- und Ausspeisepunkte des Gas-Fernleitungs- und verteilnetzes; Effizienzwerte zum Verteil- und Fernleitungsnetzbetrieb“.
- [168] BNetzA, „Übersicht aller Gasnetzbetreiber“, 2019.
- [169] Netzbetreiber, „Karte der Gasnetzbetreiber“, 2010.
- [170] Gas Infrastructure Europe, „Gasspeicher Karte“, 43435.
- [171] GIE, „Gasspeicherdaten und LNG Projektinformationen“.
- [172] Gas Infrastructure Europe, „Speicherstatus“, 43435.
- [173] Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, „Standorte der Gasspeicher in Deutschland“, 43525.
- [174] Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, „Drei Praxisbeispiele für Power-to-Gas im Einsatz“, 2019.
- [175] EEX Data Source, „Echtzeit Gashandelsdaten wie Preise und Volumina des europäischen Gasmarktes“.

- [176] Gasversorgungsunternehmen, „Transaktionsdaten“.
- [177] BNetzA, „Bericht zum Ausgleichs- und Regelenergiesystem Gas“, 40634.
- [178] Netzbetreiber, „Allokationsdaten“.
- [179] Installateurunternehmen, „Art der Gasanlage“.
- [180] Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, „Beheizungsstruktur des Wohnungsbestandes; Heizen in neuen Wohnungen“, 42795.
- [181] AGEB, „Energiebilanz der Bundesrepublik“, 2018.
- [182] Statistische Ämter / Länderarbeitskreis Energiebilanzen, „Energiebilanzen der Länder“, 2018.
- [183] Landkreise, „Energiebilanzen der Landkreise“.
- [184] Statistisches Bundesamt, „Gasabsatz und -erlöse der Abnehmergruppen“, 2018.
- [185] Prognos AG, „Gasbedarf; Gasaufkommen; Entwicklung Gasbedarf nach Sektoren“, 2017.
- [186] Installateurunternehmen, „Grundstücke mit Gasanschluss“.
- [187] Fernleitungsnetzbetreiber, „Lastflüsse an den maßgeblichen Punkten“.
- [188] Nachgelagerte Netzbetreiber, „Lastflüsse an den maßgeblichen und übrigen Punkten“.
- [189] Netzbetreiber, „Standardlastprofile“, 2019.
- [190] AGEB, „Übersichten zur Gaserzeugung nach Energieträgern; Informationen zum Primärenergieverbrauch (PEV) im laufenden Jahr; Vollständige Energiebilanzen für Deutschland seit 1990; Darstellungen zum Energiefluss in unterschiedlichen Detaillierungsgrad“.
- [191] Messstellenbetreiber, „Verbrauchsdaten“.
- [192] Bilanzkreisverantwortlicher, „Verbrauchsdaten“.
- [193] Netzbetreiber, „Verbrauchsdaten; persönliche Angaben des Anschlussnehmers“.
- [194] Versorgungsunternehmen, „Verbrauchsdaten“.
- [195] Techem, „Wohnflächen mit Erdgasversorgung; Anteil der Erdgasversorgung für Raumwärme auf regionaler Ebene; Verwendungszweck von Gas; Wohnflächen der mit Erdgas versorgten Gebäude“, 2017.
- [196] Fraunhofer ISI, „Branchenspezifische Energiebilanzen im GHD-Sektor“, 41334.
- [197] dena, „Endenergieverbrauch Raumwärme und Warmwasser in Nichtwohngebäuden nach Energieträgern 2015“, 2016.
- [198] AGEB, „Energiebilanz 2016“, 43313.
- [199] Thüringer Landesamt für Statistik, „Gasverbrauch im Verkehr in Thüringen“, 2012.
- [200] BNetzA, „Kraftwerksliste der Bundesnetzagentur“, 43313.
- [201] Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, „Nettowärmeerzeugung in den Kraftwerken und Heizwerken der allgemeinen Versorgung, Energieträger- Sachsen - Jahre“, 43468.
- [202] Stromnetz Berlin GmbH, „Standardeinspeiseprofil BHKW 2016 (Berlin)“, 43466.
- [203] Behörde für Umwelt und Energie, „Wärmekataster Energieerzeugungsanlagen Hamburg“, 43384.
- [204] TU Berlin, HAWK Göttingen, und Universität Leipzig, „Wärmespeicher in Deutschland“, 42917.
- [205] Fraunhofer UMSICHT, „Nahwärmeleitfaden“.
- [206] Institut für Technische Gebäudeausrüstung Dresden und Forschungszentrum Betriebliche Immobilienwirtschaft FBI an der TU Dresden, „Dezentrale vs. Zentrale Wärmeversorgung im deutschen Wärmemarkt“, 42583.
- [207] dena, „Biomethan im KWK- und Wärmemarkt“, 40360.
- [208] U. und V. N. Landesamt für Natur, „Energieatlas NRW“, 2018.
- [209] Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, „Entwicklung Brennstoffeinsatz zur Fernwärmeerzeugung“, 43202.
- [210] Vattenfall, „Faktenblatt der Wärme Berlin“, 43221.
- [211] Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, „Nettowärmeerzeugung nach Energieträgern“, 43191.
- [212] Statistisches Bundesamt, „Nettowärmeerzeugung, Brennstoffeinsatz, - bezug, -bestand: Deutschland, Jahre, Energieträger“, 43070.
- [213] Branchenverband AGFW, „Primärenergiefaktoren und CO₂-Emissionsfaktoren von Wärme- und Kältenetzen“.

- [214] Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, „Zielsetzung für Energieträger im Wärmemix der Zukunft (Monitoring Bericht Energiewende)“, 43252.
- [215] Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e.V., „Nahwärmegenossenschaften in Baden-Württemberg“, 42767.
- [216] Agentur für erneuerbare Energien, „Überblick möglicher Wärmeerzeugungstechnologien und Brennstoffe in Quartieren und Kommunen, deren Vollkosten und Treibhausgasemissionen“, 2018.
- [217] Deutscher Energieholz- und Pelletverband, „Angaben zum Bestand von Pelletheizungen“.
- [218] Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, „BDEW-Folien zum Heizungsmarkt und Umfrage“, 43405.
- [219] Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, „Merkblatt zu den technischen Anforderungen an ein Wärmenetzsystem 4.0“, 2019.
- [220] Behörde für Umwelt und Energie, „Nutzungsbedingungen Geothermie“, 43101.
- [221] Statistisches Bundesamt, „Thermische Leistung der Geothermieanlagen, Nettowärmeerzeugung, Wärmeabgabe: Deutschland, Jahre“, 42979.
- [222] Behörde für Umwelt und Energie, „Wärmeentzugsleistung bis 40m / bis 60m / bis 80m / bis 100m“, 43101.
- [223] K. und K. e. V. Der Energieeffizienzverband für Wärme, „AGFW-HAUPTBERICHT“, Juli 2016.
- [224] Umweltbundesamt, „Datenbanken des Umweltbundesamts“, 42979.
- [225] Länderarbeitskreis Energiebilanzen, „Strom- und Wärmeerzeugung aus KWK“, 43374.
- [226] Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, „Brennstoffeinsatz in Heizkraftwerken und Fernheizwerken“, 43009.
- [227] Statistisches Bundesamt, „Monatserhebung über die Elektrizitätsversorgung Deutschland“, 43191.
- [228] Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, „Entwicklung der Wärmeeinspeisungen ins Netz der Wärmeversorger seit 2018“, 43191.
- [229] Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, „Fernwärmefluss“, 42887.
- [230] Hanse- und Universitätsstadt Rostock- Amt für Umweltschutz, „Fernwärmevorranggebiete“, 42948.
- [231] NBB Netzgesellschaft, „Geschäftsbericht (NBB)“, 43435.
- [232] Behörde für Umwelt und Energie, „Wärmekataster Fernwärmeversorgte Gebiete Hamburg“, 43204.
- [233] Agentur für erneuerbare Energien, „Grosswärmespeicher - Zentraler Baustein einer flexiblen Strom- und Wärmeversorgung“, 42917.
- [234] Geothermische Energie Heft 86 // 2017 /1, „Querschnittstudie Erfolgsfaktoren für mitteltiefe Aquiferwärmespeicher in Norddeutschland“, 42767.
- [235] dena, „Dena-Gebäudereport“, 43191.
- [236] A. Ministerium für Wirtschaft Energie und Verkehr, Saarland, „Wärmekataster Saarland“, 2015.
- [237] Behörde für Umwelt und Energie, „Wärmekataster Wärmebedarf Hamburg“, 43373.
- [238] 50hertz, „Statisches Netzmodell“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.50hertz.com/de/Transparenz/Kennzahlen/StatischesNetzmodell>. [Zugegriffen: 30-Juli-2019].
- [239] Fernwärme-Gemeinschaft Hamburg, „Netzkarte - Fernwärme-Gemeinschaft Hamburg“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.fernwaerme-gemeinschaft.de/anschluss-und-netz/netzkarte/>. [Zugegriffen: 29-Juli-2019].
- [240] VDE, „Deutsches Höchstspannungsnetz“, *Verband der Elektrotechnik Elektronik Informations-technik e.V.*, 2018. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.vde.com/de/fnn/dokumente/karte-deutsches-hoehchstspannungsnetz>. [Zugegriffen: 30-Juli-2019].
- [241] ENTSO-E, „Grid Maps“, 2019. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.entsoe.eu/data/map/downloads/>. [Zugegriffen: 30-Juli-2019].
- [242] DIBt, „EnEV-Registrierstelle“, 2019. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.dibt.de/de/wir-bieten/enev-registrierstelle/>. [Zugegriffen: 30-Juli-2019].

- [243] Next Kraftwerke, „OTC-Handel“, *Next Kraftwerke GmbH Deutschland*, 29-Nov-2017. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.next-kraftwerke.de/wissen/otc-handel>. [Zugegriffen: 30-Juli-2019].
- [244] „Forschungsnetzwerke Energie“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.forschungsnetzwerke-energie.de/forschungsnetzwerke-energie>. [Zugegriffen: 02-Okt-2019].
- [245] „AG Energiebilanzen e.V. | Arbeitsgemeinschaft“. [Online]. Verfügbar unter: <https://ag-energiebilanzen.de/4-0-Arbeitsgemeinschaft.html>. [Zugegriffen: 14-Juni-2019].
- [246] „Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.bdew.de/>. [Zugegriffen: 03-Juli-2019].
- [247] „Cedigaz - Natural Gas Information - Natural Gas and Liquefied Natural Gas Databases“, *Cedigaz*. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.cedigaz.org/>. [Zugegriffen: 12-Aug-2019].
- [248] „EEX Transparency“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.eex-transparency.com/participants/regulatory-framework/>. [Zugegriffen: 01-Aug-2019].
- [249] „EEX Group DataSource“, 2019. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.eex.com/de/marktdaten/eex-group-datasource>. [Zugegriffen: 14-Juni-2019].
- [250] Bundesnetzagentur, „Transparenz in der Netzentgeltbildung“, 2019. [Online]. Verfügbar unter: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Netzentgelte/Transparenz/Transparenz_node.html. [Zugegriffen: 29-Juli-2019].
- [251] Bundesnetzagentur, Hrsg., „Hinweispapier - Umgang und Reichweite zulässiger Schwärzungen bei der Veröffentlichung von Entscheidungen der Bundesnetzagentur in den Bereichen Elektrizität und Gas“. 22-März-2019.
- [252] „BMWi - Energiedaten“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.bmwi.de/Navigation/DE/Service/Energiedaten/energiedaten.html>. [Zugegriffen: 23-Juli-2019].
- [253] „EnergieMarktDaten“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.energiemarktdaten.de/>. [Zugegriffen: 14-Juni-2019].
- [254] „ene't“. 2019.
- [255] „ENTSO-E Transparency Platform“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.entsoe.eu/about/inside-entsoe/objectives/>. [Zugegriffen: 14-Juni-2019].
- [256] „ENTSO-E - Power Statistics“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.entsoe.eu/data/power-stats/>. [Zugegriffen: 20-Aug-2019].
- [257] „About ENTSOG | ENTSOG“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.entsog.eu/about-entsog>. [Zugegriffen: 10-Aug-2019].
- [258] „EPEX SPOT“. [Online]. Verfügbar unter: https://www.epexspot.com/de/Unternehmen/ueber_epex_spot. [Zugegriffen: 23-Juli-2019].
- [259] „Marktstammdatenregister“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR>. [Zugegriffen: 03-Juli-2019].
- [260] „Bundesnetzagentur - Monitoringberichte“. [Online]. Verfügbar unter: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/DatenaustauschundMonitoring/Monitoring/Monitoringberichte/Monitoring_Berichte_node.html. [Zugegriffen: 12-Aug-2019].
- [261] „NEP-Gas Datenbank“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.nep-gas-datenbank.de:8080/app/#!/>.
- [262] „Netzausbau - Netzentwicklungsplan und Umweltbericht“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.netzausbau.de/5schritte/nep-ub/de.html>. [Zugegriffen: 12-Aug-2019].
- [263] „Netztransparenz“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.netztransparenz.de/>. [Zugegriffen: 03-Juli-2019].
- [264] „OEP“. [Online]. Verfügbar unter: <https://openenergy-platform.org/>. [Zugegriffen: 12-Aug-2019].
- [265] „regelleistung.net“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.regelleistung.net/ext/>. [Zugegriffen: 12-Aug-2019].
- [266] „Thru.de“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.thru.de/thrude/ueber-thrude/>. [Zugegriffen: 23-Juli-2019].

8 Abkürzungsverzeichnis

ARegV: Anreizregulierungsverordnung

BDEW: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.

BMWi: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

BNetzA: Bundesnetzagentur

EE: Erneuerbare Energien

EEG: Erneuerbare Energien Gesetz

EEV: Erneuerbare Energien Verordnung

EISMAN: Einspeisemanagement

EnEV: Energieeinsparverordnung

EnStatG: Energiestatistikgesetz

EnWG: Energiewirtschaftsgesetz

FNB: Fernleitungsnetzbetreiber

GasGVV: Gasgrundversorgungsverordnung

GasNEV: Gasnetzentgeltverordnung

GasNZV: Gasnetzzugangsverordnung

KraftNAV: Kraftwerks-Netzanschlussverordnung

KWKG: Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz

MaStR: Marktstammdatenregister

MaStRV: Marktstammdatenregisterverordnung

NABEG: Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertragungsnetz

NAV: Niederspannungsanschlussverordnung

NDAV: Niederdruckanschlussverordnung

NEP: Netzentwicklungsplan

SMARD: Strommarktdaten

StromGVV: Stromgrundversorgungsverordnung

StromNEV: Stromnetzentgeltverordnung

StromNZV: Stromnetzzugangsverordnung

ÜNB: Übertragungsnetzbetreiber

VÖP: Veröffentlichungspflichten

Verordnung (EG) Nr. 714/2009: Verordnung über die Netzzugangsbedingungen für den grenzüberschreitenden Stromhandel und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1228/2003

Verordnung (EU) 2017/460: Verordnung zur Festlegung eines Netzkodex über harmonisierte Fernleitungsentgeltstrukturen

VwVfG: Verwaltungsverfahrensgesetz

A. Anhang: Gesetzliche Veröffentlichungspflichten

Tabelle 5: Gesetzliche Veröffentlichungspflichten zugeordnet zu betreffenden Energieträgern und Wertschöpfungsstufen

Energie-träger	Wertschöpfungsstufe	Gesetze und Verordnungen	Erläuterung
Strom	Erzeugung	EEG (§ 46b Abs. 2)	Ausschreibungsregelungen der Windenergie an Land ab 2019
		EnStatG (§ 10 Abs. 2)	Auskunftspflicht der Unternehmen zu Anlagen der Eigenversorgung
		EnWG (§ 5a Abs. 2, § 35, § 63 Abs. 3)	Datenveröffentlichungsrechte und Berichterstattungspflichten (Monitoringbericht) der Regulierungsbehörde
		MaStRV (§ 18, § 19)	Meldepflichten und VÖP zu Erzeugungsanlagen nach dem EEG
		StromGVV (§ 2 Abs. 3)	Rahmenbedingungen des VNB zur Grundversorgung mit Elektrizität
		(EU) Nr. 543/2013 (Art. 2 Abs. 1) Stromtransparenzverordnung	Übermittlung der Markt- und Erzeugungsdaten an ENTSO-E
		(EU) Nr. 596/2014 MAR	VÖP Marktmissbrauchsverordnung bzgl. Emissionshandels
		(EU) Nr. 1227/2011 (Art. 4 Abs. 1) REMIT	VÖP der Marktteilnehmer bzgl. Erzeugungs-, Speicher- oder Übertragungs-/Fernleitungsanlagen
	Netze	EEG (§ 6 Abs. 4)	Erfassung des Ausbaus der EE im MaStR
		EEG (§ 73 Abs. 1 und 3, § 77)	ÜNB-Mitteilungs- und VÖP zu EEG-Anlagendaten
		EEG (§ 78 Abs. 3)	EVU-Rechte und Pflichten zur Kennzeichnung von EE-Strom
		EnStatG (§ 10 Abs. 2)	Auskunftspflicht der Unternehmen zu Anlagen der Eigenversorgung
		EnWG (§ 5a Abs. 2, § 35, § 63 Abs. 3)	Datenveröffentlichungsrechte und Berichterstattungspflichten (Monitoringbericht) der Regulierungsbehörde
		StromNZV (§ 17)	VÖP netzrelevanter Daten der VNB/ÜNB
		StromNEV (§ 27)	VÖP von Netzentgelten und Strukturmerkmalen der VNB/ÜNB
		ARegV (§ 21, § 27, § 28)	Berichts-, Informations- und Mitteilungspflicht der VNB/ÜNB ggü. der Regulierungsbehörde
		KraftNAV (§ 5)	Informationspflichten bzgl. Netznutzungssituationen der VNB/ÜNB gegenüber Anschlussnehmern
		EEV (§ 5, § 6)	Veröffentlichung der EEG-Umlage und -Vorausschau
		KWKG (§ 26b, § 29)	VÖP der KWKG-Umlage seitens ÜNB/BAFA
		NABEG (§ 9 Abs. 4, § 13 Abs. 2, § 17)	Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Netzausbauplanung
		NAV (§ 4 Abs. 2 und 3, § 25, § 29)	Regelungen zum Niederspannungsanschlussverhältnis
		(EG) Nr. 714/2009 (Art. 8 Abs. 10, Art. 12 Abs. 1, Art. 15 Abs. 2 bis 4)	VÖP der ENTSO-E: Netzentwicklungsplan, Investitionsplan, Planungsmodelle und -daten
		(EU) Nr. 1227/2011 (Art. 4 Abs. 1) REMIT	VÖP der Marktteilnehmer bzgl. Erzeugungs-, Speicher- oder Übertragungs-/Fernleitungsanlagen
	Speicher	EnWG (§ 5a Abs. 2, § 35, § 63 Abs. 3)	Datenveröffentlichungsrechte und Berichterstattungspflichten (Monitoringbericht) der Regulierungsbehörde
		(EU) Nr. 1227/2011 (Art. 4 Abs. 1) REMIT	VÖP der Marktteilnehmer bzgl. Erzeugungs-, Speicher- oder Übertragungs-/Fernleitungsanlagen
	Verbrauch	EEG (§ 69)	Mitwirkungs- und Auskunftspflicht für endverbrauchende Unternehmen
		EEG (§ 79a)	Ausstellung von Herkunftsnachweisen für EE-Strom
		EnEV (§ 16, § 16a, § 29 Abs. 3)	Regelungen zur Ausstellung von Energieausweisen
		EnWG (§ 5a Abs. 2, § 35, § 63 Abs. 3)	Datenveröffentlichungsrechte und Berichterstattungspflichten (Monitoringbericht) der Regulierungsbehörde
		(EU) Nr. 1227/2011 (Art. 4 Abs. 1) REMIT	VÖP der Marktteilnehmer bzgl. Erzeugungs-, Speicher- oder Übertragungs-/Fernleitungsanlagen
		(EU) Nr. 596/2014 MAR	VÖP Marktmissbrauchsverordnung bzgl. Emissionshandels
	Handel	EnWG (§ 5a Abs. 2, § 35, § 63 Abs. 3)	Datenveröffentlichungsrechte und Berichterstattungspflichten (Monitoringbericht) der Regulierungsbehörde
		(EU) Nr. 1227/2011 (Art. 4 Abs. 1) REMIT	VÖP der Marktteilnehmer bzgl. Erzeugungs-, Speicher- oder Übertragungs-/Fernleitungsanlagen
		(EU) Nr. 543/2013 (Art. 2 Abs. 1) Stromtransparenzverordnung	Übermittlung der Markt- und Erzeugungsdaten an ENTSO-E
		(EU) Nr. 596/2014 MAR	VÖP Marktmissbrauchsverordnung bzgl. Emissionshandels

Energie-träger	Wertschöpfungsstufe	Gesetze und Verordnungen	Erläuterung	
Gas	Erzeugung	EnStatG (§ 10 Abs. 3 bis 5)	Auskunftspflicht der Unternehmen zu Anlagen der Erdgasgewinnung	
		EnWG (§ 5a Abs. 2, § 35, § 63 Abs. 3)	Datenveröffentlichungsrechte und Berichterstattungspflichten (Monitoringbericht) der Regulierungsbehörde	
		MaStRV (§ 18, § 19)	Meldepflichten und VÖP zu Erzeugungsanlagen nach dem EEG	
		GasGVV (§ 2 Abs. 3 und 4, § 5, § 23)	Rahmenbedingungen des VNB zur Grundversorgung mit Gas	
		(EU) Nr. 1227/2011 (Art. 4 Abs. 1) REMIT	VÖP der Marktteilnehmer bzgl. Erzeugungs-, Speicher- oder Übertragungs-/Fernleitungsanlagen	
	Netze	EnStatG (§ 10 Abs. 3 bis 5)	Auskunftspflicht der Unternehmen zu Anlagen des Erdgastransports	
		EnWG (§ 5a Abs. 2, § 35, § 63 Abs. 3)	Datenveröffentlichungsrechte und Berichterstattungspflichten (Monitoringbericht) der Regulierungsbehörde	
		GasNZV (§ 17, § 19 Abs. 2, § 40, § 50 Abs. 5 und 6)	VÖP netzrelevanter Daten und der Gasbeschaffenheit der VNB/FNB	
		GasNEV (§ 13 Abs. 2, § 27)	VÖP von Netzentgelten und Strukturmerkmalen der VNB/FNB	
		ARegV (§ 21, § 27, § 28)	Berichts- und Mitteilungspflicht der VNB/FNB ggü. der Regulierungsbehörde	
		NDAV (§ 4 Abs. 2 und 3, § 29)	Regelungen zum Niederdruckanschlussverhältnis	
		(EU) 2017/460 (Art. 29)	VÖP vor der jährlichen Auktion für Jahreskapazität durch FNB oder Regulierungsbehörde	
		(EU) Nr. 1227/2011 (Art. 4 Abs. 1) REMIT	VÖP der Marktteilnehmer bzgl. Erzeugungs-, Speicher- oder Übertragungs-/Fernleitungsanlagen	
	Speicher	EnStatG (§ 10 Abs. 3 bis 5)	Auskunftspflicht der Unternehmen zu Anlagen der Erdgasspeicherung	
		EnWG (§ 5a Abs. 2, § 35, § 63 Abs. 3)	Datenveröffentlichungsrechte und Berichterstattungspflichten (Monitoringbericht) der Regulierungsbehörde	
		(EU) Nr. 1227/2011 (Art. 4 Abs. 1) REMIT	VÖP der Marktteilnehmer bzgl. Erzeugungs-, Speicher- oder Übertragungs-/Fernleitungsanlagen	
	Verbrauch	EnEV (§ 16, § 16a, § 29 Abs. 3)	Regelungen zur Ausstellung von Energieausweisen	
		EnWG (§ 5a Abs. 2, § 35, § 63 Abs. 3)	Datenveröffentlichungsrechte und Berichterstattungspflichten (Monitoringbericht) der Regulierungsbehörde	
		(EU) Nr. 1227/2011 (Art. 4 Abs. 1) REMIT	VÖP der Marktteilnehmer bzgl. Erzeugungs-, Speicher- oder Übertragungs-/Fernleitungsanlagen	
	Handel	EnStatG (§ 10 Abs. 4 und 5)	Auskunftspflicht der Unternehmen zum Erdgashandel	
		EnWG (§ 5a Abs. 2, § 35, § 63 Abs. 3)	Datenveröffentlichungsrechte und Berichterstattungspflichten (Monitoringbericht) der Regulierungsbehörde	
		(EU) Nr. 1227/2011 (Art. 4 Abs. 1) REMIT	VÖP der Marktteilnehmer bzgl. Erzeugungs-, Speicher- oder Übertragungs-/Fernleitungsanlagen	
	Wärme	Erzeugung	EnStatG (§ 10 Abs. 6)	Auskunftspflicht der Unternehmen zu Wärmeversorgungsanlagen
			MaStRV (§ 18, §19)	Meldepflichten und VÖP zu Erzeugungsanlagen nach dem EEG
Netze		EnStatG (§ 10 Abs. 6)	Auskunftspflicht der Unternehmen zu Anlagen der Wärmeverteilung	
Speicher		-		
Verbrauch		EnEV (§ 16, § 16a, § 29 Abs. 3)	Regelungen zur Ausstellung von Energieausweisen	
Handel		-		

B. Anhang: Datenplattformen der deutschen Energiewirtschaft

Tabelle 6: Details der Datenplattformen der deutschen Energiewirtschaft

Datenplattform	Energieträger	Wertschöpfungsstufe	Betreiber
Kurzbeschreibung			
AG Energiebilanzen	Strom, Gas, Wärme	Erzeugung, Verbrauch	AG Energiebilanzen e.V.
	Die AGEB wertet die vorhandenen Statistiken aus allen Gebieten der Energiewirtschaft nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten aus, erstellt regelmäßig jedes Jahr eine Energiebilanz der Bundesrepublik Deutschland und macht diese der Öffentlichkeit zugänglich. [245]		
Agora Energiewende	Strom, Gas, Wärme	Erzeugung, Netze, Speicher, Handel, Verbrauch	Smart Energy for Europe Platform gGmbH
	„Agora Energiewende [hat] es sich zur Aufgabe gemacht, möglichst belastbare Daten sowie energiewirtschaftliche Modelle zu entwickeln und soweit aus rechtlichen Gründen möglich, auch zur Verfügung zu stellen. Hierzu zählen solitäre Produkte wie das Agorameter und der EEG-Rechner, auch Excel-Tools und Datenbanken, die im Rahmen von Studien erstellt werden.“ [14]		
Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft	Strom, Gas, Wärme	Erzeugung, Netze, Speicher, Handel, Verbrauch	Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft
	„Um Fakten und Argumente für die politische Diskussion bereitstellen zu können, erhebt der BDEW regelmäßig Markt- und Branchendaten, Grunddaten der Energieerzeugung und des Energieverbrauchs bis hin zu Energiepreisen, [...] und Untersuchungen zum Kundenverhalten.“ [246]		
CEDIGAZ	Gas	Erzeugung, Netze, Speicher, Handel, Verbrauch	CEDIGAZ
	CEDIGAZ ist eine internationale gemeinnützige Vereinigung, die sich der Datenbereitstellung rund um den Energieträger Erdgas widmet und 1961 von einer Gruppe internationaler Gasunternehmen gegründet wurde. CEDIGAZ hat Mitglieder in rund 40 Ländern und vereint die meisten der führenden internationalen Öl- und Gasunternehmen, nationalen und internationalen Organisationen, Banken, Berater, Ingenieurbüros und Ausrüster. [247]		
EEX Group DataSource & Transparency	Strom, Gas	Erzeugung, Handel	EEX Group
	Die EEX Group DataSource ist [die kostenpflichtige] Hochgeschwindigkeitsanbindung an die Marktdaten der EEX Gruppe sowie die Transparenzdaten des Energiemarktes. Kunden können zwischen dem Zugriff auf Real-time Daten, Delayed und End-of-Day Daten wählen. Die EEX-Transparenzplattform dient der Datenberichterstattung von Kapazität, Nutzung und Nichtverfügbarkeit von Anlagen an mehrere Institutionen gemäß europäischen und nationalen Vorschriften wie REMIT, EU-Transparenzverordnung und MAR. [248], [249]		
Effizienzvergleich	Strom, Gas	Netze	BNetzA
	Die BNetzA veröffentlicht „Einzeldaten der Strom- und Gasnetzbetreiber, die von ihr reguliert werden oder sich in der Organleihe befinden. Diese Daten sind Grundlage der Festlegung der Erlösobergrenze und damit zur Netzentgeltbildung.“ [250] Der Bundesgerichtshof hat die BNetzA in einem Gerichtsverfahren Ende 2018 dazu verpflichtet, die Veröffentlichung eines Großteils der Daten der Netzbetreiber zu unterlassen. [251]		
Energiedaten des BMWi	Strom, Gas, Wärme	Erzeugung, Netze, Speicher, Handel, Verbrauch	BMWi
	„Woher kommen unsere Energieträger, wie viel Energie verbrauchen wir und wie groß sind die weltweiten Reserven? Die Energiedaten geben umfangreiche Antworten auf aktuelle Fragen zur Energieversorgung. Sie bieten darüber hinaus Informationen zur Energieversorgung aus zuverlässigen Quellen.“ [252]		
EnergieMarktDaten	Strom, Gas	Handel, Netze	Lutum + Tappert DV-Beratung GmbH
	EnergieMarktDaten stellt interaktive Karten der Netz- und Grundversorgungsgebiete, Regelzonen, Gasmarktgebiete und Gasqualitäten kostenpflichtig zur Verfügung, welche täglich aktualisiert werden. [253]		

Energy Charts	Strom	Erzeugung, Handel	Fraunhofer ISE
	[Es werden] elektrische[...] Energiedaten für Deutschland zeitnah und kostenlos zur Verfügung [gestellt]. Stromerzeugung aus allen konventionellen und erneuerbaren Quellen, Import und Export stehen in individuell gestaltbaren Grafiken [...] bereit. [13]		
ene't	Strom, Gas	Netze, Handel	ene't GmbH
	„ene't recherchiert täglich aktuellste Informationen für die deutsche Energiewirtschaft. Die aufbereiteten Marktdaten werden als professionelle Datenbanken [kostenpflichtig] angeboten. Die aus den Datenbanken gewonnenen Informationen nutzt ene't außerdem zur Erstellung von Karten.“ [254]		
ENTSO-E Transparency Plattform & Power Statistics	Strom	Erzeugung, Netze, Verbrauch	ENTSO-E
	Auf der ENTSO-E Plattform werden Stromerzeugungs-, -transport- und -verbrauchsdaten sowie Informationen für den gesamteuropäischen Markt gesammelt und veröffentlicht. [255], [256]		
ENTSO-G Transparency Plattform	Gas	Netze, Handel	ENTSOG AISBL
	Auf der ENTSO-G Plattform werden aktuelle Daten und Grafiken zu den Gastransportnetzen, den Gasflüssen und dem Gasverbrauch auf deutscher und europäischer Ebene gesammelt und veröffentlicht. [257]		
EPEX SPOT	Strom	Erzeugung, Handel	EPEX SPOT SE
	„EPEX SPOT ist die Börse für Stromspotmärkte [...] und deckt die Märkte Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich, die Niederlande, Belgien, Österreich, die Schweiz und Luxemburg ab – Märkte, die die Hälfte des europäischen Stromverbrauchs ausmachen. Die Integration der europäischen Stromspotmärkte mittels transnationaler Day-Ahead- und Intraday-Märkte ist das Kernanliegen von EPEX SPOT.“ [258]		
Marktstammdatenregister	Strom, Gas	Erzeugung, Speicher, Netze, Verbrauch	Bundesnetzagentur
	„Das Marktstammdatenregister (MaStR) ist das Register für den deutschen Strom- und Gasmarkt. Im MaStR sind vor allem die Stammdaten zu Strom- und Gaserzeugungsanlagen zu registrieren. Außerdem sind die Stammdaten von Marktakteuren wie Anlagenbetreibern, Netzbetreibern und Energielieferanten zu registrieren.“ [259]		
Monitoringbericht	Strom, Gas	Erzeugung, Netze, Verbrauch, Handel	Bundesnetzagentur
	Mit dem Monitoringbericht legen die Bundesnetzagentur und das Bundeskartellamt einen gemeinsamen Bericht über die Entwicklungen auf den deutschen Elektrizitäts- und Gasmärkten vor. Entsprechend der gesetzlichen Berichtspflichten haben beide Behörden den Monitoring-Prozess aufeinander abgestimmt, um die Entwicklungen auf den Elektrizitäts- und Gasmärkten sowie an Elektrizitäts- und Gasbörsen zu beobachten und zu analysieren. [260]		
NEP-Gas-Datenbank	Gas	Transport, Handel	Open Grid Europe GmbH
	Die Fernleitungsnetzbetreiber haben eine Datenbank zu Eingangsgrößen der Modellierung, Maßnahmen und weiteren Details zum Netzentwicklungsplan Gas aufgesetzt. Die Datenbank bietet im Vergleich zu den bisher veröffentlichten Anlagen den Anwendern einen einfacheren Zugang zu den Daten des Netzentwicklungsplans Gas. [261]		
Netzentwicklungsplan.de	Strom	Erzeugung, Netze, Verbrauch	50 Hertz Transmission GmbH, Amprion GmbH, TenneT TSO GmbH, TransnetBW GmbH
	Die Übertragungsnetzbetreiber entwickeln einen Szenariorahmen zur Bestimmung des notwendigen Netzausbaus. Die Ergebnisse fassen sie in einem gemeinsamen Netzentwicklungsplan (NEP) zusammen. Dieser enthält alle wirksamen Maßnahmen zur bedarfsgerechten Optimierung, zur Verstärkung und zum Ausbau des Netzes, die in 10 bis 15 Jahren für einen sicheren und zuverlässigen Netzbetrieb erforderlich sind. [262]		

Netztransparenz	Strom	Erzeugung, Netze, Handel, Verbrauch	50 Hertz Transmission GmbH, Amprion GmbH, TenneT TSO GmbH, TransnetBW GmbH, EEX Group, Nord Pool AS
	„Hier finden Sie Informationen, die die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) gemeinsam veröffentlichen sowie allgemeine Informationen zum Übertragungsnetz.“ [263]		
Open Power System Data	Strom	Erzeugung, Verbrauch	Neon Neue Energieökonomik
	“Zentrale Datenplattform, die die wichtigsten Eingabedaten für die Modellierung von Stromversorgungssystemen an zentraler Stelle in aggregierter Form bereitstellt. Die auf der Plattform bereitgestellten Daten werden aus einzelnen Quellen erhoben, geprüft, verarbeitet, dokumentiert und auf der Plattform veröffentlicht.“ [1]		
OpenEnergy Plattform	Strom	Erzeugung, Netze, Speicher, Verbrauch	Zentrum für Nachhaltige Energiesysteme, Otto von Guericke Universität Magdeburg, Reiner Lemoine Institut, Next Energy e.V., Europa-Universität Flensburg
	Die OpenEnergy Plattform stellt notwendige Daten, Code und Know-how für eine transparente und gemeinschaftliche Energiesystemmodellierung bereit. Darüber hinaus wird ein Überblick über aktuelle Energiesystemmodelle und –daten erstellt. [264]		
Regelleistung.net	Strom	Erzeugung, Netze, Handel	50 Hertz Transmission GmbH, Amprion GmbH, TenneT TSO GmbH, TransnetBW GmbH
	Der Bedarf der vier ÜNB an Minutenreserve wird seit dem 01.12.2006 im Zuge einer gemeinsamen Ausschreibung beschafft. Dafür stellen die ÜNB die gemeinsame Internetplattform (www.regelleistung.net) zur Verfügung. Die ein Jahr später am 01.12.2007 aufgenommenen gemeinsamen Ausschreibungen der Primärregelleistung und Sekundärregelleistung erfolgen ebenfalls über diese gemeinsame Internetplattform. [265]		
SMARD Strommarktdaten	Strom	Erzeugung, Verbrauch, Handel	Bundesnetzagentur
	Die SMARD-Plattform stellt zentrale Strommarktdaten für Deutschland und teilweise Europa zu Erzeugung, Verbrauch und Handel in Echtzeit dar. Bei SMARD können sich Nutzer eigene Grafiken individuell zusammenstellen. Die Daten decken die Themen Stromerzeugung, Stromverbrauch, Markt und Systemstabilität ab. Die Datengrundlage für SMARD sind im Wesentlichen die Daten, die nach der sogenannten Stromtransparenzverordnung (Verordnung (EU) Nr. 543/2013) verfügbar gemacht werden. [35]		
Thru.de	Strom, Gas, Wärme	Erzeugung, Verbrauch	Umweltbundesamt
	Thru.de stellt Informationen zu Schadstofffreisetzungen und der Entsorgung von Abfällen sowie zu Emissionen aus diffusen Quellen zusammen. Industrieunternehmen sind verpflichtet, ihre Umweltdaten zu veröffentlichen und damit gegenüber dem Staat sowie seinen Bürgerinnen und Bürgern, aber letztlich auch gegenüber der EU-Kommission offen zu legen, wo welche Belastungen bestehen und wie sie sich entwickeln. [266]		

C. Anhang: Struktur des Klassifizierungsschemas

Abbildung 10: Struktur des entwickelten Klassifizierungsschemas zur Einordnung identifizierter Datenquellen (Strom, Wärme)

Abbildung 11: Struktur des entwickelten Klassifizierungsschemas zur Einordnung identifizierter Datenquellen (Gas)

D. Anhang: Ausgewählte Detailergebnisse der Online-Umfrage

Abbildung 12: Verteilung der Tätigkeitsfelder der Umfrageteilnehmer*innen

Tabelle 7: Umfrageergebnisse auf die Frage *Welchen Nutzen würden Sie aus den Daten ziehen, wenn Sie Zugriff darauf hätten?*

<p>Untersuchungen zur Weiterentwicklung des Stromnetzentgeltsystems</p> <p>Hochaufgelöste Modellierung des Primärregelleistungsabrufs</p>
<p>Modellierung regional und zeitlich hochaufgelöster Wärmeerzeugungsszenarien</p> <p>Modellierung des Energiesystems mit realistischen, regionalen Verbrauchslastgängen.</p>
<p>Modellierung Handel, Strategisches Handeln</p> <p>Modellierung in der Erzeugung (Überschußstrom) und Gasverbrauch - Dunkelflaute. Primär geht es darum komme ich dorthin wo ich Gas brauche. Zeit spielt wg .der Lagerfähigkeit keine Rolle.</p>
<p>Modellierung von Energieszenarien der Zukunft</p> <p>hochaufgelöste Stromnachfrage zur Modellierung von möglichem EE-Zubaubedarf</p>
<p>Optimierbarkeit physisches Dispatching, Engpassmanagement</p> <p>Modellierung regional und zeitlich hochaufgelöster Stromerzeugung</p>
<p>Modelle validieren</p> <p>Einbettung eines adäquaten Modells für das deutsche Gasfernnetz in ein gesamteuropäisches Gasnetzmodell.</p> <p>Modellierung der transienten Stabilität von Stromnetzen, bessere Abschätzung, ob ein Netz mit hohem Anteil Erneuerbarer Energien stabil bleibt und damit die Möglichkeit, den Anteil Erneuerbarer Energien signifikant zu erhöhen</p>
<p>Verfeinerung der Modellierung des dt Stromsektors</p> <p>Modellierung von regionalen Versorgungsstrukturen und Abschätzung des Flexibilitätsbedarfs</p>
<p>Berechnung und Analyse der notwendigen Flexibilität/Kapazität sowie Integrationskosten von Wind und Solar</p> <p>Aufbau eines prädiktiven Kontrollalgorithmus zur Bereitstellung von Regelleistung mit Pools aus EE und Speichern</p>
<p>Modellierung regional und zeitlich aufgelöster Stromnachfrage zur Bestimmung der notwendigen Transformation des Energiesystems um diverse Klimaziele (2020, 2030, 2050) zu erreichen</p> <p>Es wäre wissenschaftlich sehr sinnvoll, wenn die Daten zum Deutschen Übertragungsnetz öffentlich zugänglich wären, da dann jeder mit dem gleichen oder zumindest sehr ähnlichen Netz rechnet, was die Daten vergleichbarer macht. Bisher hat jeder seinen eigenen Ansatz die Daten zusammenzutragen, z.B. Auslesen aus der VDE Netzkarte oder aus openmaps etc.</p>
<p>Prognosen</p> <p>Modellierung FBMC, Entwicklung von GSK Strategien, MarketCoupling</p>
<p>Modellierung des Potentials von P2H zur Aufnahme von Primärregelleistung und Abgabe ins Fernwärmenetz</p> <p>Analyse Kostenstrukturen, Handelssimulationen, Optimierung Fahrweise Kopplung, Power to Heat</p> <p>Egal ob man an Märkte glaubt oder nicht, in einem zukünftig extrem komplexen Energiesystem mit extrem vielen Technologien und Akteuren die optimiert werden müssen. Diese Daten sind essentiell für die Optimierung der Flexibilitätsschicht und jeder Investor braucht diese Daten um seine Geschäftsmodelle prüfen zu können. Das wir die Daten nicht bekommen dient auch dazu das die Bevölkerung die Entscheidungen der ÜNB, der EU Kommission (Strommarkt) und der BNetzA / BMWI überprüfen zu können.</p>
<p>Modellierung regional und zeitlich hochaufgelöster Stromnachfrage</p> <p>Verfeinerung des Stromsektormodellierung</p>
<p>Modellierung regional und zeitlich aufgelöster Wärmebereitstellung durch KWK-Anlagen. Kontext s. Strom</p> <p>Simulation Handel</p>
<p>regional und zeitlich aufgelöste Modellierung von (relevanten) Fernwärmenetzen. Kontext s. Strom</p>

Tabelle 8: Umfrageergebnisse auf die Frage **Aus welchem Grund haben Sie keinen Zugriff auf die Daten?**

Daten werden nicht erhoben	14
Daten werden erhoben, sind aber aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht öffentlich zugänglich	15
Daten werden erhoben, aber nicht veröffentlicht, obwohl keine Datenschutzbestimmungen demgegenüber stünden	11
Daten sind schwer aufzufinden	17
Sammlung der Daten ist sehr aufwändig	18
Die regionale Auflösung der allgemein verfügbaren Daten ist nicht ausreichend	19
Die zeitliche Auflösung der allgemein verfügbaren Daten ist nicht ausreichend	19
Die Daten sind trotz Veröffentlichungspflicht nicht verfügbar	1
ENTSOG API z.T. schwerfällig	1
Datenqualität niedrig	1
Es gibt kein öffentlich zugängliches Referenzmodell für das gesamtdeutsche Gasfernnetz.	1
Teilweise werden diese Daten zwar veröffentlicht, aber in kaum nutzbarer Form. EIS-MAN Daten beispielsweise sind nicht auf Entsoe-transparency zu finden, dafür in sehr schwer verwendbarer Form auf den Seiten der Netzbetreiber.	1

Tabelle 9: Umfrageergebnisse auf die Frage **Wer könnte Ihrer Vermutung nach Zugriff auf diese Daten haben?**

BNetzA	4
Netzbetreiber	14
Broker	2
Datendienste für Wind/Solarparkbetreiber	1
Endverbraucher	2
Speichersystemhersteller	1
Europäische Fernleitungsnetzbetreiber	1
Stadtwerke	1
AGFW	1
andere Forschungsprojekte	1
Kraftwerksbetreiber	1
Fernwärmeversorgungsunternehmen	1
Unternehmen	1
Wohnungsbaugesellschaften	1
Importeure	1